

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

ANAIS

I ENCONTRO TÉCNICO CIENTÍFICO **INTEGRADO DOS GRUPOS PET**

Ituiutaba, MG

2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

**ANAIS DO I ENCONTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO
INTEGRADO DOS GRUPOS PET**

ISBN Nº 978-65-00-87948-3

DOI: 10.5281/zenodo.10246556

Encontro Técnico-Científico Integrado dos Grupos PET
(1. : 28-29 ago 2023 : Ituiutaba, MG)
Anais do I Encontro Técnico-Científico Integrado
dos Grupos PET [livro eletrônico]. -- Ituiutaba, MG :
Ed. dos Autores, 2023.

PDF

Vários colaboradores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-00-87948-3

1. Artigos - Coletâneas 2. COVID-19 - Pandemia
3. Educação básica 4. Educação inclusiva 5. Relações
étnico-raciais I. Título.

23-183376

CDD-370

Índices para catálogo sistemático:

1. Artigos : Coletâneas : Educação 370

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Ituiutaba
2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

**ANAIS DO I ENCONTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO INTEGRADO DOS
GRUPOS PET**

Universidade Federal de Uberlândia

Valder Steffen Junior
Reitor

Carlos Henrique Martins da Silva
Vice-Reitor

EDITORAÇÃO

Juliana Aparecida Povh
Gabriela Vieira de Souza
Henrique Vieira dos Santos Brito
Herlan Oliveira Matildes
Júlia Marquezi Amaral
José Antônio Alves Queiroz
Larissa de Matos Pedro
Mateus Vinicius da Costa Belchior

REVISORES

Alexandre Azenha Alves Rezende
Aline Santos Pereira
Andreia Cristina da Silva Almeida
Carlos Eduardo Petronilho Boiago
Fernanda Monteiro Rigue
Juliana Aparecida Povh
Luciana Karen Calábria
Luiz Gustavo de Souza Araújo
Maria Aparecida Augusto Satto Vilela
Mical de Melo Marcelino
Soraia Veloso Cintra

CORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO

Evaneide Alves Carneiro
Juliana Aparecida Povh
Jussara dos Santos Rosendo

COMISSÃO ORGANIZADORA

Aline Santos Lima
Amanda Gonçalves Lucas
Ana Cláudia Gonçalves Moreira
Andrezza Gonçalves Lucas
Cássio Duarte Ferreira
Eduarda Cristina Silva
Érik Donis de Melo
Evaneide Alves Carneiro
Felipe Jun Long Jiang
Gabriela Mateus Nery
Gabriela Vieira de Souza
Giovanna Graziely Silva Santos
Henrique Vieira dos Santos Brito
Herlan Oliveira Matildes
Igor Henrique Ferreira da Costa
Ismaelly Victoria Marcelino da Silva
José Antônio Alves Queiroz
Júlia Marquezi Amaral
Juliana Aparecida Povh
Jussara dos Santos Rosendo
Larissa de Matos Pedro
Lauany Vitória Pereira Silva
Laura de Oliveira
Laurinda Aparecida Ferreira De Morais
Leonardo Araujo Borges
Luciene Paulino Rodrigues
Luiz Gustavo Cardoso
Mateus Vinicius da Costa Belchior
Matheus Felipe Calu Rocha
Micaele Gonçalves de Jesus
Michael Douglas Canêdo Santos
Natália Dias Ribeiro
Paulo Henrique Cavalini Elias Junior
Paulo Lopes Filho
Rodrigo Cardozo Martins
Silas Silveira Campos

AGRADECIMENTOS

SUMÁRIO

A ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	3
ACESSOS ÀS INFORMAÇÕES E AOS DIREITOS BÁSICOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PÓS-PANDEMIA	5
A GESTÃO E O ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NOS ESPAÇOS ESCOLARES	7
APARELHOS IDEOLÓGICOS DE ESTADOS E A REPRODUÇÃO DO TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVIDÃO EM ITUIUTABA (DE 1950 ATÉ OS DIAS ATUAIS.....)	9
A REPRESENTATIVIDADE NEGRA E SUA PRODUÇÃO NA PERSPECTIVA DO SERVIÇO SOCIAL	11
ARTE E EDUCAÇÃO COMO MEDIAÇÃO PARA LIBERDADE:REFLEXÕES CRÍTICAS NA FORMAÇÃO	13
COLORAÇÃO E MAPAS	15
COMPREENDER A PREDOMINAÇÃO DE DOCENTES DO SEXO FEMININO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	17
DEPÓSITO INADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG.....	19
DESIGUALDADE RACIAL NO ENSINO SUPERIOR: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA	22
DESVALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ÂMBITO ESCOLAR.....	24
EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: LÍNGUA, APRENDIZAGEM E CULTURA.....	26
EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA: UMA INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO TAREFA DE COLETA DE DADOS NO SITE DOLLAR STREET	28
EFEITO DE <i>Bradyrhizobium japonicum</i> E <i>Azospirillum brasilense</i> NA GERMINAÇÃO DE <i>Lactuca sativa</i> L.....	30
ENSINO PROFISSIONAL NA CIDADE DE ITUIUTABA: A HISTÓRIA DO SENAC..	32
HISTÓRIA DO NÚMERO PI	34
MÃES NO CÁRCERE: A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL	36
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL	39
MEMÓRIA E INTERCULTURALIDADE: AS RAÍZES DO ENSINO AFRO-BRASILEIRO EM ITUIUTABA	41
MIGRAÇÃO PENDULAR ESTUDANTIL NA REGIÃO DE ITUIUTABA-MG.....	43
MONITORAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR EM MINAS GERAIS.....	45
NEABI UFU/PONTAL E O PROJETO AFROCIENTISTA 2023	47
O AMOR COMO PONTE PARA APRENDIZAGEM: A PRÁTICA DOCENTE E OS DEBATES DA AMOROSIDADE EM BELL HOOKS – PRIMEIRAS NOTAS.....	49

O DEVIR FEMININO: DESNUDAMENTO E RESISTÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO DA POMBAGIRA ENQUANTO CATEGORIA DE GÊNERO.....	51
O PROCESSO DE ÊXODO RURAL NO MUNICÍPIO DE FORMIGA-MG E A RELAÇÃO COM A EVOLUÇÃO DA MÚSICA SERTANEJA: DO “RAIZ AO NUTELLA”	53
PONTOS DE UMBANDA E SUAS POSSIBILIDADES DE DENÚNCIAS DE OPRESSÃO DE GÊNERO E RAÇA	55
PRECONCEITO DE ORIGEM GEOGRÁFICA NO VIÉS DOS DIREITOS HUMANOS: TENSIONANDO O TRABALHO ESCRAVO EM LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR	57
PROJETO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO REALIZADO POR LICENCIANDOS, EXPERIÊNCIA COMO PRÁTICA FORMATIVA E SEUS IMPACTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59
PROPAGANDAS PERSUASIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O ENVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES IDOSOS: UM ESTUDO SOB A ÓTICA DO MARKETING SOCIAL.....	61
QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).....	62
RELAÇÃO ENTRE DIABETES E COVID-19	65
UM PASSEIO PELAS EQUAÇÕES FUNCIONAIS	67
UMA ANÁLISE DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PRAÇAS DE ITUIUTABA.....	69
WAS: HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA.....	71

A ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Rosiane Aparecida Oliveira da Silva
rosianieseso@gmail.com

Maria Aparecida Augusto Satto Vilela
cidasattoo@gmail.com

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES - UFU
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O objetivo desta pesquisa é avaliar a atuação do(a) assistente social no âmbito escolar com vistas à inclusão do público-alvo da educação especial (PAEE) (estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação) (BRASIL, 2008). A profissão foi regulamentada na lei 13.935/2019, na qual indica sua atuação obrigatória nas redes públicas de educação básica. Isso ocorreu após um processo de lutas em movimentos nacionais e estaduais, após ter sido negado pela Presidência da República e Congresso Nacional (CFESS, 2021). Destaca-se outra motivação para esta pesquisa, após estudos sobre o(a) assistente social na educação e debates em sala de aula. É importante refletir sobre a lei 13.935/2019 (BRASIL, 2019) e seus desdobramentos no âmbito escolar, de modo a contribuir para qualificar o processo de ensino e aprendizagem dos(as) estudantes (BRASIL, 2013). Muitas vezes, o(a) profissional de Serviço Social não é reconhecido(a) pelo seu trabalho na escola. Mesmo que a lei 13.935/2019 (BRASIL, 2019) tenha sido regularizada somente alguns estados possuem a atuação desse(a) profissional. Na cidade de Ituiutaba-MG, há, aproximadamente, 24 profissionais do Serviço Social atuando na rede pública de ensino da cidade, segundo informações da coordenadora de estágio do curso no campus Pontal. A observação sobre a pesquisa será desenvolvida em duas escolas na cidade de Ituiutaba-MG, sendo elas como critérios: 1) possuir um(a) assistente social; 2) ter estudantes PAEE; 3) ser instituição pública: uma estadual e uma municipal; 4) ser de bairro periférico; 5) concordar em participar da pesquisa. Dessa forma, a atuação do(a) assistente social pode contribuir, de forma significativa, para a emancipação humana, longe de opressões de classe, etnia e gênero. Considerando-se as observações durante a pesquisa, podendo identificar como traçar novas possibilidades para o atendimento do(a) profissional das instituições de ensino

selecionadas, por meio de produção de material didático, projeto, reflexões e análise do trabalho desenvolvido pelos(as) assistentes sociais, dentre outras ações. Fundamentar-se pela perspectiva da educação inclusiva é reivindicar por direitos de acesso à escola para todos os corpos que estão inseridos na sociedade, buscando a equidade. Mas não só com os alunos, mas sim relações com a família e a gestão em que está ali englobada. O interesse nesse projeto surgiu a partir de debates em sala de aula na disciplina: “Aprendizagem e Educação Inclusiva”, ofertada pela pedagogia na Universidade Federal de Uberlândia. Além de trazer sobre esse debate para os pedagogos em formação, os estudantes de serviço social precisam compreender como foi o processo de inclusão até os dias de hoje e que ainda há um processo de luta para a garantia de direitos.

Palavras-chave: Educação Básica; Educação Inclusiva; Serviço Social.

Referências

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

BRASIL. *Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019*. Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.

BRASIL. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília, janeiro de 2008.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). *Subsídios para a atuação dos assistentes sociais na política da educação*. 2013.

ACESSOS ÀS INFORMAÇÕES E AOS DIREITOS BÁSICOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PÓS-PANDEMIA

Micaele Gonçalves de Jesus
micaelejesus@gmail.com

Camila Maximiano Miranda Silva
camilamaximiano@ufu.br

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES -UFU
PET (Re)Conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O presente estudo tem o objetivo de conhecer, apreender os motivos pelos quais os/as usuários do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Natal não conseguiram acessar ou garantir os seus direitos básicos durante o período de pandemia da COVID-19. Com isso, a pergunta problema que originou essa pesquisa foi a seguinte: Como a informação sobre os direitos chega à população vulnerável? Essa problemática parte do pressuposto que uma parcela significativa de usuários do CRAS Natal são analfabetos digitais, não possuem aparelhos eletrônicos, não têm acesso à internet, muitos ainda não possuem energia elétrica em suas casas, o que os impossibilitaram de acessar benefícios, como o auxílio emergencial, por exemplo. Para atingir o objetivo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, sendo os dados provenientes de estudos bibliográficos de Aldaíza Sposati e Boaventura de Sousa Santos. Também foi utilizada a pesquisa documental. É importante mencionar que esta pesquisa ainda está em fase inicial, no entanto demonstra sua relevância ao evidenciar a pandemia e os efeitos da crise capitalista para a classe trabalhadora, uma vez que a população pobre e negra é a que mais padece das consequências econômicas agravadas especialmente pela pandemia. A pesquisa ainda evidencia a relevância do/a assistente social na defesa dos Direitos Humanos, bem como a luta desse profissional por um projeto societário comprometido com uma nova ordem societal que se contraponha ao modo de produção capitalista. Estar no Brasil estando num sistema de capitalismo explorador, ainda evidencia lutas de classes e o quão excludente ele pode ser para a população paupérrima deste país. Dessa forma, analisando a situação pela qual exclui usuários do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) de direitos que são garantidos pela Constituição Federal, por políticas públicas que não os alcançam, quanto o básico que não estar presente em seu cotidiano, principalmente no presente

ocorrido que foi a Pandemia, esse artigo pretende assim fazer uma análise sobre as observações e os impactos refletidos nesse presente momento. Entre os caminhos trilhados no curso de Serviço Social na Universidade Federal de Uberlândia, a Política Nacional de Assistência Social permeia esse resumo, assim agradeço as essas instituições apresentarem a imensidão de conhecimento e trocas, sendo elas ligadas a academia e a comunidade externa, construindo vínculos com o saber. E o PET, pelas experiências que proporciona a todos que fazem parte deste Programa.

Palavras-chave: Assistência Social; Direitos Sociais; Serviço Social.

Referências

SANTOS, B. S. de. *A cruel pedagogia do vírus*. Boitempo Editorial, 2020.

BRASIL: *Política Nacional de Assistência Social (PNAS/SUAS)*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/Secretaria Nacional de Assistência Social. 2004.

SPOSATI, A.; FALCÃO, M. do C.; TEIXEIRA, S. M. F. Os direitos dos desassistidos sociais. In: *Os direitos dos desassistidos sociais*. 1989.

A GESTÃO E O ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NOS ESPAÇOS ESCOLARES

Amanda Gonçalves Lucas
amanda.lucas@ufu.br

Maria Aparecida Augusto Satto Vilela
cidasatto@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (Re)conectando Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como a gestão se organiza para promover uma educação antirracista e as resistências existentes nos espaços escolares para a implementação de tal abordagem. De maneira específica, a pesquisa, em fase inicial, tem como intuito: conceituar o que é racismo e suas formas; verificar os acontecimentos e conquistas após a promulgação da lei 10.639/2003 e identificar o papel e as ações da gestão escolar na promoção do ensino das relações étnico-raciais. A metodologia utilizada será um levantamento bibliográfico considerando artigos produzidos no período de 2003 a 2023. A seleção e análise dos textos se norteará pelo problema e objetivos da pesquisa, efetivando o mapeamento de publicações da área educacional que abordem a atuação da gestão escolar no combate ao racismo. A pesquisa sobre tal temática possibilita entender as barreiras existentes para uma educação antirracista, observando a posição da gestão frente aos impasses para a sua efetivação. Destacamos a relevância do ensino sobre a cultura negra estar inserido no currículo escolar, sendo pontuadas as histórias de conquistas e lutas do povo negro, proporcionando aos estudantes um conhecimento mais profundo sobre essa temática. A visão monocultural na educação brasileira que, de modo geral, ainda se perpetua, não retrata os valores, culturas e realizações dos povos negros amplamente. Quando tratados nos conteúdos escolares ocorre um apagamento de parte da história, evidenciando o período de escravização, que contribui para um olhar de marginalização e desvalorização cultural da população negra (GOMES, 2003). O ensino das questões étnico-raciais precisa ser pensado de maneira que retrate a história dos povos negros com veracidade, sendo abordada a cultura, a religião e os costumes ancestrais, rompendo a visão de submissão a qual esses grupos são colocados, possibilitando que estudantes negros se percebam na história e que os demais estudantes possam compreender e respeitar os diferentes povos e culturas. Nesse sentido, é preciso

problematizar a educação escolar que está enraizada em uma cultura eurocêntrica, na qual as tradições e os valores do homem branco são colocados em lugar de destaque e valorização, deixando à margem outras formas distintas de cultura, manifestações religiosas, dentre outras. Agradeço à minha orientadora Maria Aparecida Augusto Satto Vilela, à tutora Jussara dos Santos Rosendo e ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Educação; Étnico-Racial; Gestão.

Referência

GOMES, N. L. Cultura negra e educação. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, n. 23, p. 75-85, 2003.

APARELHOS IDEOLÓGICOS DE ESTADOS E A REPRODUÇÃO DO TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVIDÃO EM ITUIUTABA (DE 1950 ATÉ OS DIAS ATUAIS

Lauany Vitória Pereira Silva
lauany.silva@ufu.br

Jussara Dos Santos Rosendo
jussara.rosendo@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (Re)conectando Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A pesquisa pretende discutir as relações de trabalho análogo à escravidão entre os migrantes da região Nordeste para Ituiutaba, dos anos 1950 até os dias atuais. Embora a abolição oficial da escravidão tenha ocorrido no Brasil, ainda existem formas modernas de trabalho análogo a escravidão. Essas formas de trabalho são caracterizadas por condições precárias, exploração e violação dos direitos humanos básicos dos trabalhadores. A análise desta pesquisa será feita a partir de relatos que apontam para a existência de um trabalho análogo à escravidão, sendo estudado com a teoria Althusseriana e os Aparelhos Ideológico de Estado (AIE), pois de acordo com Louis Althusser os AIE são um fenômeno que está relacionado a questões de exploração e desigualdades sociais. Existe uma relação entre os Aparelhos Ideológicos de Estado e o trabalho análogo à escravidão, através dessa pauta, utilizaremos os (AIE), e como eles podem promover valores e ideias que naturalizam a exploração e a desigualdade social até os dias atuais. Além disso, os Aparelhos Repressivos de Estado (ARE), também cumprem um papel importante em regiões remotas do país, ao se colocarem ao lado de proprietários que cometem o crime de escravizar pessoas. O foco será através da região do Rio Grande do Norte, que segundo A Associação Nacional de História (ANPUH), que publicou o artigo “Vidas escolares entrecruzadas por itinerários migratórios: cultura e identidade de nordestinos no Triângulo Mineiro (1950-2000)”, os habitantes dessa localidade, se deslocavam nesse período para a região de Ituiutaba à procura de trabalho, pois a região mineira se destacava como a capital do arroz. O objetivo principal desta pesquisa é analisar os discursos ideológicos que legitimam a escravidão. Especificamente, almeja-se: a) investigar a ideologia escravocrata nas migrações de nordestinos para Ituiutaba, desde a década 1950 até os dias atuais; b) avaliar relatos orais e reportagens de

jornais para conhecer o histórico da migração; c) compreender como a submissão de regras estabelecidas pelos AIE, mantêm-se até os dias atuais manipulando os agentes das explorações reproduzindo estes trabalhos análogo a escravidão. A pesquisa se encontra em fase inicial de realização, portanto, os objetivos alcançados até o presente momento, consistem na busca de referencial teórico. Agradecemos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Trabalho análogo à escravidão; Aparelhos Ideológicos; Ituiutaba-MG.

Referências

ALTHUSSER, L. *Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado*. 1980.

LAZARUS, S. Althusser, la politique et l'histoire. In LAZARUS, S. *Politique et philosophie dans l'oeuvre de Louis Althusser*. Presses Universitaires de France. Pratiques théoriques, 1993, p. 9-28.

ANPUH. *Vidas escolares entrecruzadas por itinerários migratórios: cultura e identidade de nordestinos no Triângulo Mineiro (1950-2000)*. (ANPUH - Associação Nacional de História), 2021.

A REPRESENTATIVIDADE NEGRA E SUA PRODUÇÃO NA PERSPECTIVA DO SERVIÇO SOCIAL

Andrezza Gonçalves Lucas
Andrezza.lucas@ufu.br

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
luciane.dias@ufu.br

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES-UFU

PET (Re)conectando: Saberes Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A pesquisa se propõe investigar como o protagonismo da população negra vem sendo apresentada em artigos de revistas científicas, com enfoque principal como o Serviço Social discute a representatividade negra. O estudo propõe ainda fazer o levantamento de teses e dissertações disponíveis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e mapear revistas, na área do Serviço social, que das relações tratem das relações étnico-raciais como foco nas perspectivas das políticas sociais, explicitando como o processo de representativíssimo iniciou na diáspora africana. A estrutura metodológica da pesquisa, inicia mediante coletados de textos das seguintes revistas: Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Espana y Portugal (Redalyc), Revista Serviço Social e Sociedade, Revista Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea e Revista Ser Social. Sendo confeccionado dessa forma por meio da leitura dos materiais e será desenvolvido a escrita através de redigir o artigo, tabulação dos dados extraídos como previsto no plano individual. Temos como hipótese que o contexto histórico mesmo diante do abuso vivenciado, a população negra na Colônia conservou seu conhecimento baseado nas africanidades e isso garantiu a reexistência. Valores culturais eram modificados, pois a repressão a sua fé e cultura acontecia diariamente, pois aquilo que acreditavam era criminalizado. A dominação da cultura europeia, sobre os negros teve início com a igreja católica catequisando os povos escravizados, denominando as suas religiões em “calundo” um termo que definiu o que é a prática religiosa dos negros (SANTOS, 2018, p. 4). A Lei 10. 639/03, que inclui o estudo afro-brasileiro no ensino escolar, retirando o negro como objeto de pesquisa e o transforma em protagonista. A pesquisa está em fase de andamento. A citação dessa Lei é para dialogar de como o curso Serviço Social insere a questão das relações étnico racial em seus materiais bibliográficos. Portanto, pesquisar o representativíssimo negro é uma forma de contribuir para inserção

da história africana e sua cultura, em combate contra o racismo estrutural. Assim, para romper com a subalternidade imposta ao povo negro, é necessário inseri-lo em várias partes da sociedade, em espaços de poder para reconstruir a identidade negra e ensinar sobre cultivar o empoderamento. Diante do apresentado, a representatividade é o condicionante para iniciar a apresentação do povo negro e combater o racismo estrutural, questionar a produção de conhecimento étnico racial no Serviço Social sendo pressuposto como o curso atribui a representatividade negra no referencial bibliográfico, nos debates da profissão, como auxilia no desenvolvimento do negro e sua permanência em todos os espaços sociais. Agradeço à minha orientadora Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, ao programa de Educação Tutorial Pet Reconnectando Saberes Fazeres e Práticas, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão da bolsa. A tutora Jussara dos Santos Rosendo.

Palavra-chave: Étnico Racial, Negro, Serviço Social.

Referências

BRASIL, *Lei 10.639. 12 agosto. História e Cultura Afro-Brasileira*. Diário Oficial da União. Brasília, 2023.

SANTOS. P. P. J A Igreja Católica e a resistência negra no Brasil colonial. In: *XIV Encontro de História da ANPUH*, Mato Grosso do Sul, v.14. n. 4, p.1, 2018.

ARTE E EDUCAÇÃO COMO MEDIAÇÃO PARA LIBERDADE: REFLEXÕES CRÍTICAS NA FORMAÇÃO

Paulo Lopes Filho
Paulo.lopes.filho@ufu.br

Lilian Calça
licalaca@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A pesquisa bibliográfica em andamento, busca investigar criticamente as ideias de obras com foco no ensino de arte e sua importância, compreendendo suas narrativas e temáticas interligadas à área da educação, a partir de uma análise crítica, pretende-se contribuir para a reflexão no campo do ensino. Desse modo, o principal objetivo é dialogar a respeito da arte e seu ensino na formação de pessoas críticas a partir de autores e autoras significativos sobre a temática arte educação; portanto temos como objetivos específicos evidenciar a arte como processo de mediação de uma formação autêntica; compreender a abordagem triangular como possibilidade para a formação do sujeito; e por fim, apresentar as abordagens sobre o ensino de Arte e educação desenvolvidos pelos autores e autoras estudados. Conforme Ana Mae, “a arte tem enorme importância na mediação entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a arte/educação: ser a mediação entre a arte e o público” (Ana Mae Barbosa, 2009). Do ponto de vista metodológico realizaremos uma pesquisa bibliográfica com base nos fundamentos de Ana Mãe Barbosa e Paulo Freire, cujas obras serão selecionadas, lidas, a partir de fichamentos, posteriormente, analisadas criticamente. Entretanto, após as leituras serão levadas em considerações as práticas pedagógicas dos pensadores com o propósito de refletir um ponto de vista social e político da sua própria história, reconhecendo que no sistema de educação opressivo a libertação só poderá ocorrer através dos próprios oprimidos, eles precisam reconhecer sua realidade, indignando-se com a mesma, construindo em comunhão um aprendizado coletivo decorrente da contextualização de sua vida e conscientização do que acontece em seu mundo, assim talvez uma futura libertação acontecerá nas escolas e sociedades, similar aos pensamentos e livros de Freire quando diz que “Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando,

assim, sua “convivência” com o regime opressor” (FREIRE, 2006). Inicialmente podemos afirmar que o ensino da arte aqui se configura como uma perspectiva de formação mais comunicativa, expressiva e humana, contribuindo para uma leitura de mundo mais consciente e significativa. Portanto, através dessa pesquisa busco contribuir com minha formação enquanto futuro pedagogo, conseguindo evidenciar o ensino de arte como elemento fundante para formação autêntica do humano.

Palavras-chave: Educação; Arte; Transformação.

Referências

BARBOSA, A. M. *Arte/Educação Como Mediação Cultural e Social*. UNESP. São Paulo. 2009.

BARBOSA, A. M. *Abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais*. CORTEZ. São Paulo. 2010.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra. Rio de Janeiro. 2006

COLORAÇÃO E MAPAS

Matheus Henrique Silva do Nascimento

matheus.hnasci@ufu.br

Evaneide Alves Carneiro

eva.ac@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU

PET Matemática Pontal

Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A atividade consiste em introduzir o conceito de coloração mínima de um mapa, apresentar o Teorema das Quatro Cores e em como resolver problemas de coloração utilizando grafos. Diante da significância histórica que o Teorema das Quatro cores possui, faz-se necessário sua inserção no ambiente escolar de modo a não concentrar tais conhecimentos somente no ensino superior, de maneira a conhecer novas formas de resolver problemas, de se organizar, ou até mesmo de se divertir, com uma tarefa que é considerada simples: colorir. Sendo uma atividade introdutória, que serve para iniciar o conteúdo de grafos e coloração mínima de maneira a ser subseguida por outras atividades e definições, a critério do professor. A atividade consistiu em duas etapas, a primeira voltada à entrega do mapa para que os alunos realizassem a coloração seguindo o critério de que regiões vizinhas fossem pintadas com cores diferentes. Após a pintura, o professor problematizou essa etapa, a partir das falas dos próprios alunos, questionando-os sobre a quantidade de cores utilizadas, se ela se repetiu, se houveram diversos valores, porque eles acreditaram que isso pode ter ocorrido, se isso se repetiu em todos os mapas. A segunda etapa, seguindo a dinâmica da primeira etapa, foi realizada em dupla e entregue outro mapa, considerado de um nível a mais em questão da dificuldade comparado ao primeiro mapa, para que fizessem a coloração. Cada aluno pintou uma região com uma cor, seguindo o critério apresentado na primeira etapa, até que todo o mapa estivesse pintado, e destacaram a quantidade de cores utilizada, seguindo o mesmo processo de socializar e problematizar da etapa anterior. Para finalizar, o professor fez com que os alunos chegassem a um consenso, utilizando a teoria dos grafos e coloração mínima, sobre a quantidade mínima de cores, ou seja, quatro cores. Essa atividade foi desenvolvida na pesquisa, em andamento, “Teorema das Quatro Cores e aplicações na Educação Básica” fomentada pela FAPEMIG, cujo agradecimento é merecido por possibilitar essa oportunidade de estudo. Durante todo o processo de aplicação surgiram dúvidas por parte dos alunos, as quais não seriam possíveis nem imaginar, o interessante e belo desse caso está aí, pois, a partir dessas dúvidas foi possível apresentar explicações das mais diversas formas, com comparações, exemplos, teorias, palpites, indagações, mas sempre levando a um consenso e incentivando a participação de todos, buscando tornar o próprio aluno um construtor de conhecimento. A partir das informações obtidas no decorrer de uma análise feita sobre a atividade percebe-se que o pensamento sobre a atividade ser simples e redundante foi completamente superado, pela maioria a atividade foi tida inicialmente como trivial, ou apenas colorir, mas com o desenvolver das etapas tornou-se visível a assimilação e conexão das informações feita pelos alunos. Eles perceberam o objetivo pelo qual essa atividade estava sendo aplicada e compreenderam os conceitos

apresentados, conceitos esses que só são comumente trabalhados na graduação. Assim, acredita-se constatar a capacidade de compreensão desse tipo de informação pelos alunos, e ainda, a relevância de sua aplicação para seu desenvolvimento educacional com relação ao raciocínio e assimilação de dados para introdução da teoria dos grafos e coloração de vértices.

Palavras-chave: Teorema das Quatro Cores; coloração mínima; teoria dos grafos.

Referências

LIMA, C. L. G. *Um estudo sobre teoria dos grafos e o Teorema das quatro cores*. 2016. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

LEWARD, O. *Graph Theory - The Four Color Theorem*. Uppsala: Department of Mathematics - Uppsala University, 2014. 31 p.

BOYER, C. B.; MERZBACH, U. C. *História da matemática*. Editora Blucher, 2019.

FARAGO, J. L. *Do ensino da História da Matemática a sua contextualização para uma aprendizagem significativa*. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: UFSC, 2003.

GASPAR, M. T. *O Teorema das 4 cores: Uma história e uma proposta pedagógica para o Ensino Básico*. Belém: Editora da SBHMat, 2009.

COMPREENDER A PREDOMINAÇÃO DE DOCENTES DO SEXO FEMININO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Laura de Oliveira
laura04oliveira@ufu.br

Gláucia Signorelli de Queiroz Gonçalves
glaciasignorelli@ufu.br

Instituto Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O presente trabalho é resultado final da pesquisa intitulada “Compreender a predominância de docentes do sexo feminino na Educação Infantil”, que foi desenvolvida no período de maio de 2021 a maio de 2022, por meio do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), vinculado ao Programa de Educação Tutorial PET Saúde, Cultura e Saberes da Universidade Federal de Uberlândia - Campus Pontal. Esse estudo consiste em analisar uma das problemáticas encontradas na nossa sociedade, o fato de se predominar na Educação Infantil, tanto em creches quanto em pré-escolas, docentes do sexo feminino. Assim, o objetivo geral foi compreender o contexto histórico brasileiro que resultou na presença dominante das mulheres na Educação Infantil de modo a destacar os fatores que desencadearam a presença feminina na educação. Como objetivos específicos, a pesquisa buscou contextualizar sobre a inserção da mulher no sistema educacional, relacionar como a mulher e a profissão estão carregados de estereótipos relacionados à "vocação natural" e comparar como os símbolos da feminilidade afetam a presença dos homens na educação infantil. No decorrer do estudo foi utilizado como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, a qual possibilitou evidenciar que o processo de feminização nas escolas brasileiras está relacionado aos fatores como: oportunidade para as mulheres saírem de casa em busca de independência, a falta de interesse do sexo masculino pela docência devido à baixa remuneração, uma construção ideológica e social da mulher associada ao cuidado e a maternidade, dentre outros. Segundo a pesquisa realizada no ano de 2021, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a presença feminina ao longo das etapas da educação básica vai decrescendo. Na Educação Infantil, o índice de mulheres corresponde a 96,4%, enquanto, no Ensino Médio, é de 57,8%. Verificamos uma diminuição de 38,6% do quantitativo, corroborando com o que apontava a pesquisa de Rosa (2011), uma década antes. De acordo com a autora, os

estereótipos estabelecidos a respeito da docência nos anos iniciais vinculavam o feminino aos cuidados maternos das crianças pequenas. Além disso, os dados apresentados pelo INEP (2021) vão ao encontro do que Vianna (2013) afirma sobre o ambiente escolar, no qual as questões de gênero também são marcadas por relações de poder, pautadas por características biológicas do sexo feminino e, nessa perspectiva, as mulheres são consideradas despreparadas intelectualmente para lidar com cargos de prestígio e liderança, relacionados à direção e comando. Diante disso, concluímos que a nossa sociedade tem manifestação machista no cotidiano em virtude dessa concepção produzida sobre a profissão, baseada nos aspectos biológicos do sexo feminino, acarretando a desvalorização do trabalho feminino e na desigualdade de gênero dentro das salas de aula. Levando-se em consideração estes aspectos, é preciso romper com os pensamentos socioculturais relacionados a preconceitos e estereótipos associados à profissão, para que as crianças não reproduzam estes comportamentos e respeitem a diversidade e igualdade de gêneros. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Feminização; Docência; Educação Infantil.

Referências

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *Conheça o perfil dos professores brasileiros*. 2021.

ROSA, R. V. M. Feminização do Magistério: representações e espaço docente. *Revista Pandora Brasil*, ed. 4, n. 1, p. 1-19, 2011.

VIANNA, C. P. A feminização do magistério na educação básica e os desafios para a prática e a identidade coletiva docente. In: YANNOULAS, S. C. (Org.). *Trabalhadoras: análise da feminização das profissões e ocupações*. Brasília: Abaré, 2013. p. 159-180.

DEPÓSITO INADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG

Paulo Vitor José de Lima
paulo.jose@ufu.br

Jussara dos Santos Rosendo
jussara.rosendo@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO -UFU
PET (Re)Conectando Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O crescimento urbano contribui diretamente para o excesso de resíduos sólidos, fazendo com que surjam muitas discussões devido aos seus grandes impactos negativos na natureza. Logo, o objetivo geral deste trabalho é analisar os problemas gerados pela falta de uma destinação adequada destes resíduos na cidade. A pesquisa foi realizada no município de Ituiutaba que fica localizado no Triângulo Mineiro, na região sudeste do Estado de Minas Gerais, a cidade tem cerca de 100 mil habitantes (IBGE,2021), foi feito um mapeamento para a realização desta pesquisa, na qual foi realizada observações especificamente aos pontos de descarte inadequados aos arredores da cidade. O presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução do depósito irregular de resíduos sólidos no município de Ituiutaba-MG, tendo como objetivos específicos; avaliar as causas do depósito irregular, fazer um levantamento dos tipos de resíduos sólidos no município, levantar as causas geradoras sobre problemas ambientais e sociais presentes, propor ações para minimizar os impactos ambientais do local que está sendo descartado os resíduos sólidos. O presente trabalho foi desenvolvido como formas de analisar como se encontra o processo de descartes, fazendo comparações com estudos já realizados anteriormente na cidade. De início foi delimitado um recorte espacial e foram realizados levantamentos dos problemas ocasionados pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos no município de Ituiutaba. Primeiramente foi feito um levantamento das localidades onde ainda são realizados esses descartes dentro do perímetro urbano. A metodologia proposta foi através de levantamento bibliográfico, mapeamento dos pontos trabalhados, trabalho de campo e acompanhamento da evolução dos resíduos sólidos no município. Nesta pesquisa, foi utilizado métodos específicos para analisar como os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são gerenciados na cidade de Ituiutaba. Podemos concluir que Ituiutaba houve uma grande evolução quanto às áreas de descartes irregulares devido ao crescimento da cidade,

tanto de habitantes quanto de território, mas ainda existe um grande problema quanto a destinação final e reciclagem pois devemos não só pensar atualmente, mas também nas próximas gerações que há de vir, é nosso dever promover um ambiente seguro e saudável. Um dos pontos que acabam contribuindo para o aumento dos descartes inadequados das caçambas nessa área é a distância entre o aterro sanitário do município, seria necessário um projeto relacionado à sensibilização da população mostrando os riscos causados a partir destas deposições, especialmente em terrenos vagos, enfatizando os riscos com animais peçonhentos e entre a sociedade. Ademais, seria importante estabelecer parcerias com as escolas, associações de moradores, empresas locais e órgãos governamentais para ampliar o alcance e a efetividade do projeto. A participação ativa da comunidade e o engajamento de diversos setores são fundamentais para promover mudanças de comportamento e alcançar resultados positivos na gestão dos resíduos sólidos no município.

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Meio Ambiente; Legislação.

Referências

- Almeida, U. F. *Depósito inadequado de resíduos sólidos no bairro Novo Tempo II no município de Ituiutaba – MG*. Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Geografia do Instituto de Ciências Humanas, da Universidade Federal de Uberlândia. Ituiutaba-MG. p.49. 2018.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução *CONAMA N.º 001, de 23 de janeiro de 1986*. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 17 fev. 1986. Seção 1, p. 1447.
- BRASIL. *Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010*. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF, 2 ago. 2010.
- BRASIL. *Lei Complementar n. 63, de 31 de outubro de 2006*. Plano Diretor Integrado do Município de Ituiutaba.
- CORRÊA, É. K.; CORRÊA, L. B. *Gestão de resíduos sólidos*. Pelotas: Evangraf, 2012.
- DRUMOND, A. *Plataforma Lixo Zero Ituiutaba*, 2017.
- FRANCO, C. C.; MINÉU, H. F. S. *O programa de coleta seletiva em Ituiutaba: análise de sua implantação e resultados*. Dez. 2015. Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Especialização em Ciências Ambientais.
- FIGUEIREDO, A. F. R.; FIGUÊIREDO, V. R. *Treinamento agroindustrial de pequenos produtores do sul da Bahia*. *Revista Eletrônica de Extensão*, v. 7, n. 10, p. 50-157, 2010.

GURSKI, B.; GONZAGA, R.; TENDOLINI, P. Conferência de Estocolmo: um marco na questão ambiental. *Administração de Empresas em Revista*, v. 1, n. 7, p. 65-79, dez. 2012. ISSN 2316-7548.

LIMA, J. D. *Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil*. Rio de Janeiro: ABES, 2001. 267 p.

LISBOA, R. *Manejo dos Resíduos Sólidos em Ituiutaba-MG: Perspectivas e Soluções*. Dissertação de Mestrado em Geografia no Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal. 2017. Sistemas de biblioteca digital UFU.

LIXO ZERO. *Prefeitura do Rio de Janeiro*, 2014.

MARTINS, M. F.; et al. Descarte inadequado de lixo e seu impacto no meio ambiente e na saúde da comunidade. *Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar & Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar*, v. 5, n. 2, p. 112-120, 2019.

NOVAES, M. A. F. Villa Platina: urbanização e moda no sertão da Belle Époque. *Ateliê Geográfico*, v. 12, n. 2, p. 78-97, 2018.

SANTO, L. L. E. *Habitação e moradia popular em Ituiutaba-MG: um estudo sobre o conjunto habitacional Gilca Vilela Cancellata*. 2019. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2020.

SISINNO, C. S.; OLIVEIRA, R. M. *Resíduos sólidos, ambiente e saúde – uma visão multidisciplinar*. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2010.

ZANTA, V.; FANTONI, C.; FERREIRA, C. *Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos*. 2021.

DESIGUALDADE RACIAL NO ENSINO SUPERIOR: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA

Larissa de Matos Pedro
larissa_matos08@hotmail.com

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
luciane.dias@ufu.br

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES-UFU

PET (Re) Conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A desigualdade racial existente no cotidiano também se espelha nos diversos espaços sociais, não é diferente com a universidade. A população negra foi, no contexto histórico da colonização, vítima de diversos fatores que ainda influenciam o seu acesso e permanência no Ensino Superior. As políticas públicas voltadas para a equidade racial, pensadas para a universidade, buscam transformar esta realidade, sendo uma forma de corrigir erros históricos e incluir este grupo social marginalizado, neste ambiente, mudando o cenário herdado da colonização escravizadora. Assim, como argumentado anteriormente, como diversos ambientes sociais a universidade também perpetua uma enorme discriminação social e racial. O PET “(Re) conectando saberes, fazeres e prática” tem desenvolvido o Projeto “UFU na escola” que tem como objetivo aproximar a comunidade externa no âmbito escolar buscando que ela possa ter contato com alternativas de acesso à universidade. São feitas atividades de visitas às escolas de Ensino Médio, da cidade de Ituiutaba - MG, e realizadas atividades que apresentam os cursos existentes e as formas de ingresso na universidade, inclusive evidenciando formas de gratuidade para o ENEM. Com base nisso, a pesquisa aqui apresentada, realizando uma abordagem com recorte racial, tem como objetivo investigar as políticas públicas de acesso e permanência que auxiliam o ingresso da população negra ao Ensino Superior, analisando a relevância das ações afirmativas, a partir dos instrumentos teórico-metodológicos utilizados em artigos científicos, interpretando a influência ou não das mesmas, para o ingresso e permanência da população negra na universidade, além de explorar, a partir dos artigos científicos analisados, os significados destas políticas públicas na vida de negros e negras que ingressam no ensino superior. A pesquisa encontra-se em fase inicial de realização, por esse motivo, não possui resultados. No atual

momento está sendo realizado o levantamento de dados buscando bases teóricas para o início da pesquisa. Concretizando-se a partir de estudo bibliográfico, tendo centralidade na análise de artigos encontrados na plataforma CAPES, verificando dados qualitativos e quantitativos dos mesmos através da busca pelos termos: “Ações afirmativas”, “Acesso à universidade”, “Permanência”, “Cotas raciais”. A pesquisa tem embasamentos teóricos em estudos teóricos de Silvio Almeida (principal autor nas discussões sobre racismo estrutural), Sales Augusto dos Santos, e demais autores que discutem cotas raciais nos artigos presentes na plataforma CAPES. Desta forma, quando a Câmara dos Deputados aprovou, no mês de agosto de 2023, o Projeto de Lei 5384/20, que reformula a Lei de Cotas no ensino federal, torna-se cada vez mais relevante estudos que possam dar visibilidade a este tema, e que contribua para efetivação de mudanças nas possibilidades de acesso e permanência da população negra em espaços educacionais de nível superior. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Ações Afirmativas; Racismo; Ensino Superior.

Referências

- BRASIL. M. A. L. *Acesso e Permanência da População Negra no Ensino Superior*. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2007. 355 p.
- CAMPOS, S. A., S.; MIGLIEVICH, R., A. M. A política de cotas e o acesso do negro à universidade pública: discursos e ideologias em confronto na comunidade científica, poder público e movimento social – o caso da UENF. *Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani*, v. 1, n. 2, p. 227–243, 2009.
- DOMINGUES, B. R. C. Negro na universidade, branco no trabalho de campo: reflexões sobre representação e desigualdade racial na academia. *Cadernos de Campo*, v. 27, n. 1, p. 295-309, 2018.
- JESUS, Samuel de. O Negro na Educação Brasileira. *Revista Vozes dos Vales: Publicações Acadêmicas*, v. 1, n. 01, p. 1-11, 2012.
- SANTOS, S. A.; SANTOS, J. V. M.; BERTÚLIO, D. L. *O processo de aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, Lei n.º 12.288, 2010*. Brasília: INESC, 2011.
-

DESVALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ÂMBITO ESCOLAR

Stephanie Janaina Melchior
stephaniemelchior2@gmail.com

Simone Aparecida dos Passos
simonepassos@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Primordialmente, este artigo faz parte do requisito para o cumprimento das atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do Instituto Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, e está sob a orientação do supervisor Me. João Paulo Miros Neves e Dra. Simone Aparecida dos Passos. O tema “Desvalorização da educação física no âmbito escolar” tem como objetivo relatar a importância sobre o debate deste assunto, analisar o ambiente escolar, sua estrutura e suas orientações acerca do ensino da educação física. A metodologia aplicada foram pesquisas bibliográficas e documental. Inicialmente, gostaríamos de trazer um maior foco acerca de uma reflexão sobre a educação física em uma escola na cidade de Ituiutaba/MG, assim observando as possibilidades e as limitações encontradas na prática pedagógica no âmbito escolar. E especificamente compreender a importância da disciplina perante o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Destaca-se a necessidade de se falar sobre o assunto, pois compreendemos que ele se adequa a realidade vivenciada dentro escola. Após as constatações feitas durante o acompanhamento das atividades do Professor de Educação Física, acerca de suas práticas pedagógicas e seus desdobramentos. O professor além de dar as aulas na escola também faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como professor supervisor, portanto suas atividades dentro da escola são acompanhadas pelas alunas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia. Entretanto é de grande valia evidenciar todo o processo quando se refere ao ensino-aprendizagem e os esforços voltados para o cotidiano do âmbito escolar. Salientando sempre o compromisso com a educação, sendo ela mais acolhedora, integradora e inclusiva, assim norteando os alicerces deste trabalho. (ROSA et al, 2020). Sendo assim, a pesquisa está em andamento, pois ainda estamos vivenciando o cotidiano escolar, para assim conseguir construir uma base adequada para o estudo. Nesse sentido, esperamos como resultado, conseguir destacar alguns pontos dos quais estão sendo

observados durante as aulas de Educação Física, que refletem como a disciplina é desvalorizada. Portanto gostaríamos de agradecer ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), por nos fornecerem os meios necessários para o trabalho ser desenvolvido, aos orientadores Me. João Paulo Miros Neves e Dra. Simone Aparecida dos Passos, e a escola, por ceder o espaço, pois sem dúvidas todas experiências lá vivenciadas, são muito integradoras e potenciadoras para o nosso processo de formação.

Palavras-chave: Educação Física; cotidiano escolar; desvalorização.

Referências

MARQUES, M. N.; et al. Os desafios do cotidiano educacional: o caso da Educação Física. *Roteiro*, v. 40, n. 1, p. 187-205, 2015.

SILVEIRA, L. L.; FRIZZO, G. F. E. *Revista Kinesis*, v. 35, n. 1, p. 11-20, 2017.

MARQUES, M. *Caminhos e descaminhos da prática pedagógica em Educação Física Escolar: um estudo de caso com professores de uma escola pública de Santa Maria-RS*. 2011. 105 p. Dissertação (Mestrado em Educação) –Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: LÍNGUA, APRENDIZAGEM E CULTURA

Leonardo Araujo Borges
leonardo.borges2@ufu.br

Maria Aparecida Augusto Satto Vilela
cidasatto@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (Re)Conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Este texto consiste no relato de uma pesquisa exploratória, de cunho teórico-bibliográfico, oriunda da necessidade de compreensão sobre a educação escolar em interface com a infância indígena. Justifica-se a presente pesquisa, pois contribuirá para a produção científica sobre a temática na instituição de ensino superior na qual o autor deste trabalho estuda, também contribuindo para a investigação sobre uma modalidade da educação nacional brasileira pouco explorada, mas com vasto campo de reflexão. A escolarização nas comunidades indígenas possui um histórico de opressão acerca dos saberes coloniais em detrimento dos conhecimentos tradicionais. Esse cenário reverbera nos modos de aprendizagem, na inserção das crianças ao conhecimento “formal” e, também, pela massificação do emprego da língua portuguesa em relação às línguas indígenas. O trabalho está em andamento e em fase de análise dos 20 artigos científicos que integram o *corpus* da pesquisa. A questão orientadora se constitui em: Como as produções brasileiras sobre a educação escolar indígena preconizam os processos de aprendizagem das crianças, considerando as categorias língua e cultura? Portanto, tem-se como objetivo geral compreender a especificidade da educação escolar indígena situada nas práticas pedagógicas, tal qual relatada nos trabalhos científicos já publicados sobre o tema. Como objetivos específicos pretende-se: identificar as reflexões mais insurgentes acerca da educação escolar indígena e identificar as especificidades da escolarização indígena em relação à não indígena, considerando os recursos utilizados, os valores difundidos, bem como as metodologias e os currículos priorizados. Destaca-se que a análise das informações obtidas nesta pesquisa será alicerçada pela técnica de análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2016). Os resultados serão analisados com base em três categorias: processos de aprendizagem, cultura na escolarização e bilinguismo. Após os estudos iniciais sobre os conceitos mobilizadores da presente pesquisa, os quais são:

colonialidade do poder, de Quijano (2005) e interculturalidade crítica, de Walsh (2010), identificou-se autores importantes para o debate que aqui se provoca, tratando da educação escolar indígena, do colonialismo do poder e aprendizagem diferenciada, destacando-se: Munduruku (2012) Tassinari (2007), Baniwa (2017), Mignolo (2017), Nascimento, Vieira e Medeiros (2018) e Krenak (2019). Nessa perspectiva, ressalta-se que a escola brasileira de modo geral não foi criada para atender aos sujeitos que transgridam o padrão eurocêntrico e branqueocêntrico, desconsiderando as diversas etnias indígenas, como também, suas diferentes línguas. Não foi, a princípio, organizada e planejada para receber indígenas e garantir o ensino que lhes é de direito constitucional, respeitando suas especificidades de aprendizagem, suas culturas e, principalmente, suas práticas linguísticas nos currículos. Salienta-se que a presente pesquisa está em andamento, em fase de análise de dados e escrita do relatório.

Palavras-chave: Educação Escolar Indígena; Aprendizagem; Cultura.

Referências

- BANIWA, G.; GERSEM, J. S. L. Língua, educação e interculturalidade na perspectiva indígena. *Revista Educação Pública*, Cuiabá, v. 26, n. 62, p. 295-310, 2017.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 2016.
- KRENAK, A. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras. 2019.
- MELIÀ, B. *Educação indígena e alfabetização*. São Paulo: Loyola, 1979.
- MIGNOLO, W. D. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. *Cadernos de Letras da UFF*, n. 34, p. 287-324, 2008.
- MUNDURUKU, D. *O caráter educativo do movimento indígena brasileiro*. São Paulo: Paulinas, 2012.
- NASCIMENTO, A. C.; VIEIRA, N. M C; MEDEIROS. Q. (orgs.). *Educação indígena na escola e em outros espaços: experiências interculturais*. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2018.
- QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In E. Lander (Org.). *A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais*. Perspectivas latino-americanas, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005.
- TASSINARI, A. M. I. Escola indígena: novos horizontes teóricos, novas fronteiras de educação. In: SILVA, A. L.; FERREIRA, M. K. L. (orgs.). *Antropologia, história e educação: a questão indígena e a escola*. 2. ed. São Paulo: Global, 2001.

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA: UMA INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO TAREFA DE COLETA DE DADOS NO SITE DOLLAR STREET

Ana Cláudia Gonçalves Moreira
anaclaudiagm@ufu.br

Leandro de Oliveira Souza
olilean@gmail.com

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
PET Matemática Pontal
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A baixa proficiência dos estudantes da Educação Básica em Matemática e, por consequência, em Estatística, revela que poucos estudantes possuem um contato direto com a realização de pesquisas estatísticas, que possibilitam o desenvolvimento de habilidades de análise, argumentação e discussão de dados reais de diversas situações do seu convívio social. Tal problemática, por meio das orientações de Wodewotzki e Jacobini (2021) e Lopes (2001) podem ser amenizadas com desenvolvimento de atividades que possibilitem o Letramento Estatístico, no âmbito da Educação Estatística. A reflexão acerca do desenvolvimento de tarefas que possam favorecer os estudantes da Educação Básica na construção de argumentos estatísticos, elaboramos a seguinte pergunta, que norteará a nossa investigação: como tarefas de coleta de dados, no site do Dollar Street, poderiam contribuir na construção do Letramento Estatístico? De modo específico, pretendemos investigar, se as tarefas propostas possibilitam os estudantes argumentarem e agirem sobre os problemas que vivenciam em diferentes contextos. Essa investigação está pautada na observação participante, que segundo Correia (2009), trata-se de um método de pesquisa que envolve o investigador na coleta de dados, com objetivo de acompanhar e compreender de perto o desenvolvimento de cada uma das ações previstas, além de promover uma coleta de dados mais precisa. Atualmente, a pesquisa está em andamento, através de um projeto de Iniciação Científica Júnior que envolve três estudantes escolhidos mediante recomendação de um professor do Ensino Médio. Os encontros ocorrem semanalmente na Universidade Federal de Uberlândia. Para iniciar, a pesquisadora elaborou uma proposta pedagógica. Considerando que a Iniciação Científica Júnior envolve outras atividades além da proposta, o assunto "A fome" já estava sendo explorado, o que o tornou o tema central desta pesquisa. Posteriormente, apresentou o site Dollar Street aos estudantes, que demonstraram interesse e curiosidade no site. Pesquisaram e fizeram análises que não estavam relacionadas somente com o tema. A próxima etapa envolverá a coleta de dados para embasar suas argumentações. Ao final espera-se que todas as ações desenvolvidas, por meio das tarefas propostas, possibilitem os estudantes construir argumentos estatísticos a partir da sua própria pesquisa, coleta de dados, análise e construção de gráficos com o uso de recursos tecnológicos. Nesta investigação é explorado a contextualização Matemática, o pensamento crítico, a resolução de problemas e o

Letramento Estatístico. Nesse sentido, a Educação Estatística complementa e enriquece a Educação Matemática.

Palavras-chave: Letramento; Estatística; Dollar Street.

Referências

CAMPOS, C. R.; WODEWOTZKI, M. L. L.; JACOBINI, O. R. *Educação Estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem matemática*. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2021.

CORREIA, M. C. B. A observação participante enquanto técnica de investigação. *Pensar Enfermagem - Revista Científica/Journal of Nursing*, v. 13, n. 2, p. 30–36, 2009.

LOPES, C. E. Tessitura possível entre letramento estatístico, pensamento crítico e insubordinação criativa. *In: MONTEIRO, C. E. F; CARVALHO, L. M. T. L. (Org.). Temas emergentes em letramento estatístico*. Recife: Ed. UFPE, 2021, P. 60-87.

**EFEITO DE *Bradyrhizobium japonicum* E *Azospirillum brasiliense* NA
GERMINAÇÃO DE *Lactuca sativa* L**

Rodrigo Cardozo Martins
rodrigo.cardozo@ufu.br

Juliana Aparecida Povh
japovh@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Atualmente é de grande interesse a produção de hortaliças de forma mais saudável e sustentável, sem a utilização de produtos químicos que visam a potencialização do crescimento e produtividade. Uma das alternativas que podemos utilizar para diminuir ou até exterminar qualquer uso de produto químico é a utilização de bactérias. Estas, promovem maior absorção de água e nutrientes do solo, aumento no crescimento e na produção de hormônios vegetais, retiraram nitrogênio (N₂) da atmosfera e o fixam no solo, aumentando assim, o teor de clorofilas a e b, que promovem um aspecto mais vigoroso nas plantas. Este trabalho tem como objetivo analisar a germinação e posteriormente será realizada a análise do crescimento inicial da alface variedade crespa (*Lactuca sativa* var. *crispa* L.) sob efeito da inoculação e co-inoculação das bactérias nitrificantes *Bradyrhizobium japonicum* e *Azospirillum brasiliense*. Este estudo faz parte da Iniciação Científica do PET e está registrado na DIREN/PET número 415/2022. O experimento está sendo conduzido no Laboratório de Botânica e Ecologia no Domínio Cerrado, LABEC, da Universidade Federal de Uberlândia, *Campus* Pontal. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 4 repetições por tratamentos, sendo eles: 1- sementes controles; 2- sementes inoculadas com *Bradyrhizobium japonicum*; 3- sementes inoculadas com a *Azospirillum brasiliense*; e 4- sementes com co-inoculação de *Bradyrhizobium japonicum* + *Azospirillum brasiliense*. Para os tratamentos com as bactérias inoculantes isoladas (tratamentos 2 e 3), foram adicionados 2 mL.g⁻¹ sementes e para o tratamento de co-inoculação das duas bactérias supracitadas (tratamento 4), 1 mL.g⁻¹ semente, na concentração mínima UFC – 1,0 x 10⁹ células mL⁻¹. Os inoculantes foram depositados em um béquer juntamente com as sementes e, após agitação, foi aguardado o tempo de 30 minutos. Para o teste de germinação, 100 sementes de cada tratamento foram acondicionadas em placas de Petri

de vidro autoclavadas, com 9 cm de diâmetro, sob duas folhas de papel de filtro e umedecidas com 2,5 vezes o peso do papel de água. Em cada placa de Petri foram colocadas 25 sementes, totalizando quatro repetições, por tratamento. Estas foram mantidas em câmara de germinação tipo B.O.D., sob fotoperíodo de 12 horas e temperatura constante de 25°C. As avaliações foram realizadas diariamente, através da contagem da germinação. Foram consideradas germinadas as sementes com radícula de pelo menos 2 mm (BRASIL, 2000). O teste de germinação teve duração de quatro dias e para análise dos resultados, serão avaliados: percentual de germinação; índice de velocidade de germinação; tempo médio de germinação; porcentagem de plântulas normais, anormais e mortas; morfometria das plântulas, vigor; teores de clorofilas e carotenoides. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médias comparadas ao nível de 5% de probabilidade através do software SISVAR (FERREIRA, 2011). O experimento está em fase de desenvolvimento, foi iniciado apenas o teste de germinação, contudo os resultados preliminares apontam que há um efeito positivo na germinação sob inoculação das bactérias. Estamos em fase de coleta de dados de germinação e análises. Após finalizado o experimento de germinação será iniciada a avaliação de crescimento inicial. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: *Lactuca sativa* L.; rizobactérias; fixação de N₂.

Referências

BRASIL. *Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária. Regras para a análise de sementes*. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 1992. 365p.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. *Ciência e Agrotecnologia (UFLA)*, v. 35, n.6, p. 1039-1042, 2011.

ENSINO PROFISSIONAL NA CIDADE DE ITUIUTABA: A HISTÓRIA DO SENAC

Gabriela Vieira de Souza
gabrielasouza@gmail.com

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro
betania.laterza@gmail.com

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO -UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A presente pesquisa está vinculada às normas do Programa de Educação Tutorial - PET Saúde, Cultura e Saberes e tem o objetivo de retratar o processo de profissionalização na cidade de Ituiutaba cujo propósito de estudo foi o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, criado nacionalmente no ano de 1946 e se instalando na cidade apenas no ano de 1997. No entanto, o objetivo geral desse trabalho é examinar a sua história e seu impacto no desenvolvimento educacional e econômico na cidade, compreendendo assim a educação como mola propulsora para o trabalho, pois promove o desenvolvimento social possibilitando em força produtiva. O desenvolvimento da pesquisa considera o período compreendido entre os anos de 1906 com o Decreto nº 787, de 11 de setembro de 1906, que é quando há a criação das primeiras instituições profissionalizantes até por volta de 1997, quando a unidade SENAC chega à cidade de Ituiutaba. Neste espaço de tempo, muitas questões estão envolvidas, como: Leis, decretos, diretrizes, mudanças políticas e questões econômicas. A pesquisa busca explicitar as mudanças ocorridas nestes anos para assim haver de fato a instalação da instituição na cidade, visando responder aos seguintes questionamentos: por que o SENAC demorou mais de 5 décadas para se instalar na cidade de Ituiutaba? Qual era o contexto social e econômico da cidade antes e durante a sua instalação? Como era o funcionamento da instituição no ano de sua instalação? Assim sendo, a pesquisa irá relatar e contextualizar os demais objetos aqui citados, bem como, outros pontos relevantes para o estudo. A pesquisa encontra-se em fase preliminar e a metodologia utilizada para buscar os resultados está sendo por meio da pesquisa bibliográfica documental, exploratória-descritiva cujo objeto é a instituição SENAC sua história e sua institucionalização na cidade de Ituiutaba, buscando assim, fontes e documentos existentes na instituição, jornais da cidade publicados na época, pesquisas e livros que relatam sobre o conteúdo.

Ademais, ainda não há resultados encontrados, mas espera-se que a pesquisa seja de suma importância para comparar a relação entre a educação e o ensino profissionalizante, que certamente influencia no âmbito da economia e educação na cidade e região, a conclusão preliminar aponta que o SENAC por meio da escolarização contribui como desenvolvimento econômico e social da cidade de Ituiutaba desde a sua gênese. Em conclusão, gostaria de agradecer ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério de Educação e Cultura (MEC), pela oportunidade e concessão da bolsa.

Palavras-chave: Educação Profissional; História; Ensino.

Referências

ROMANELLI, O. O. *História da educação no Brasil. (1930/1973)*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1978.

CUNHA, L. A. *Ensino industrial manufatureiro no Brasil*. São Paulo: Revista Brasileira de Educação, n. 14, maio/ago. 2000.

ESTEVAM, G.; ARAÚJO, J. C. S. Gênese do Serviço Nacional do Comércio (Senac) em Uberaba, MG, em 1960: contextos e institucionalização. *Revista HISTEDBR*, v. 18, n. 1, p. 141–158, 2018.

SOUZA FILHO, A. F. de (Coord.). *Senac Rio de Janeiro: 50 anos de educação para o trabalho – 1946- 1996*. Rio de Janeiro: SENAC, 1998.

ALMEIDA, M. de. *Confederação nacional do comércio, 60 anos*. Rio de Janeiro: CNC, 2006.

HISTÓRIA DO NÚMERO PI

Silas Silveira Campos
silas.campos@ufu.br

Evaneide Alves Carneiro
eva.ac@ufu.br

Instituto Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
PET Matemática Pontal
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG
silas.campos@ufu.br

Um dos números mais famosos da história é o número pi (π), que possui grande significância na Matemática, por estar ligado à solução de vários problemas e por ser dotado de um conjunto grande de histórias ricas em detalhes. Ele corresponde à razão entre o comprimento de um círculo e o seu diâmetro. É também um número irracional, cujo valor ajuda no cálculo tanto do perímetro quanto da área de círculos. Neste trabalho, o intuito é relatar um pouco da história do número π , evidenciando porque ele é uma das mais importantes constantes do universo matemático, e demonstrar, com o auxílio da Análise Matemática, algumas propriedades desse número. Nesse sentido, apresenta-se sobre o entendimento e percepções de alguns povos e matemáticos acerca do número, sua relação com a circunferência e sobre uma de suas propriedades: a irracionalidade. No presente trabalho, cujo tema é parte da pesquisa bibliográfica desenvolvida pelos autores intitulada “Algumas propriedades de números demonstradas com o auxílio da Análise Matemática”, o objetivo geral é trazer um pouco da história do número π , como forma de divulgar conhecimento e destacar a sua importância para a sociedade, favorecendo uma melhor compreensão dessa temática, com uma perspectiva histórica e fatos curiosos. Por exemplo, no Antigo Testamento da Bíblia, em I Reis 7:23, temos que: “E ele (Salomão) fez também um lago de dez cúbitos, de margem a margem, circular, cinco cúbitos de fundo, e trinta cúbitos em redor”. Este mesmo verso aparece também em II Crônicas 4:2. A leitura bíblica percorre uma lista de especificações para o grande templo de Salomão, construído cerca de 950 a.C. A circunferência era três vezes o tamanho do diâmetro. Isto significa que os antigos Hebreus se contentavam em atribuir a π o valor 3, determinado possivelmente através de algumas medições. Conclui-se através dos resultados estudados neste trabalho, a significância do número π no campo da Matemática. Notou-se a partir de uma revisão bibliográfica a grande contribuição desta constante para a solução de

vários problemas. O número π traz consigo a historicidade dos povos e civilizações que o utilizam desde o início dos tempos. Sendo um número tão fascinante, naturalmente o estudo de suas propriedades é de interesse da comunidade matemática. Além disso, essa constante aparece em algumas das equações mais famosas de todos os tempos. Os autores agradecem ao Programa de Educação Tutorial - PET Matemática Pontal pela bolsa.

Palavras-chave: Número π ; História da Matemática; Análise Matemática.

Referências

BARROS, R. L.; SÁ, P. F. Incrível história do número pi. *Revista História da Matemática para Professores*, v. 8, n. 1, p. 1–11, 2022.

DUTRA, A. V. *História e curiosidades dos números PI, número de Ouro e do número de Euler*. Trabalho de Conclusão de Curso, 2017. 37 f. Curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Matemática e Estatística, Universidade Federal de Rondônia, Ji-Paraná, 2017.

FIGUEIREDO, D. G. *Números irracionais e transcendentos*. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2011.

NEGRI, F. Financiando a ciência e a infraestrutura de pesquisa em tempos de crise. *Revista USP*, São Paulo, n. 135, p.101-118, 2022.

MÃES NO CÁRCERE: A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NO SERVIÇO SOCIAL

Aline Santos Pereira
alinneper29@gmail.com

Camila Maximiano Miranda Silva
camilamaximiano@ufu.br

Faculdade de Administração, Ciência Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes.
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A finalidade deste é apresentar resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento denominada como “Mães no Cárcere: A produção do conhecimento no Serviço Social”, desenvolvida no PET- Saúde, Cultura e Saberes. Essa pesquisa tem o objetivo realizar um levantamento bibliográfico do que tem sido produzindo cientificamente no âmbito do Serviço Social, focalizando acerca do encarceramento feminino, enfatizando a maternidade no cárcere. De forma específica, pretende-se estabelecer uma reflexão por meio da identificação das experiências vivenciadas e desafios enfrentados pelas mulheres no sistema prisional, delineando o perfil das presidiárias, incluindo raça, etnia, e nível escolar. As mulheres presidiárias representam uma parcela minoritária da população carcerária global, quando comparadas aos homens. No entanto, seu aumento tem sido mais acentuado nos últimos anos, revelando uma tendência preocupante. Esse fenômeno destaca-se pelo crescimento da desigualdade social, a marginalização econômica e a lógica do lucro, podendo assim, segundo (WACQUANT, 2001) promover o aumento da população carcerária, alimentando um ciclo vicioso no qual pessoas em condições de fragilidade são marginalizadas pela sociedade, tendo pouco acesso às políticas públicas. Isso acaba levando muitos a procurar meios fora da lei para sobreviver. Esta pesquisa analisa o lugar da mulher nas famílias pobres. Dentro do âmbito familiar, essas mulheres, ao assumirem a identidade de mães, se transformam nas principais encarregadas de sustentar sua família e, mesmo em estado vulnerável contornam as incertezas sociais (Azeredo, 2010). Além disso, as mulheres encarceradas enfrentam desafios específicos em termos de saúde, segurança e bem-estar. Muitas vezes, as instalações prisionais não são projetadas para atender às necessidades das mulheres, incluindo cuidados médicos,

higiene menstrual e cuidados pré-natais. Para atingir tais objetivos, será realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando as revistas: *Katálysis*, *Serviço Social e Sociedade*, a *Revista Em Pauta*; *Teoria social e realidade contemporânea*, *Textos & Contextos* (Porto Alegre), *Ser Social* e *CAPEL*, onde foram pré-selecionados artigos com estudos semelhantes, no entanto, já é possível perceber que o tema é pouco falado no âmbito do Serviço Social. Diante disso, a justificativa para a análise e estudo das mulheres no presídio reside na necessidade de compreender e refletir sobre os desafios específicos que elas enfrentam dentro do sistema prisional e o conhecimento que vai ser gerado pode informar a prática profissional, a formulação de políticas e a defesa de mudanças necessárias no sistema de justiça criminal. Agradeço ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), que por meio do PET Saúde, Cultura e Saberes, está subsidiando para que esta pesquisa possa ser realizada.

Palavras-chave: Sistema prisional; Mães no cárcere; Serviço Social.

Referências

- AZEREDO, V. G. Entre paredes e redes: o lugar da mulher nas famílias pobres. *Serviço Social & Sociedade*, n. 103, p. 576-590, 2010.
- BUENO, C. D. C. “O Estado penal, o sistema prisional e a crise do humanismo”. *Revista Katálysis*, v. 24, n. 1, p. 177–87, 2021.
- CARDOSO, M. C. V. As assistências previstas na Lei de Execução Penal: uma tentativa de inclusão social do apenado. *SER Social*, v. 11, n. 24, p. 106–128, 2010.
- DURIGUETTO, M. L. Criminalização das classes subalternas no espaço urbano e ações profissionais do Serviço Social. *Serviço Social & Sociedade*, n. 128, p. 104-122, 2017.
- FERREIRA, A. R. Crime-prisão-liberdade-crime: o círculo perverso da reincidência no crime. *Serviço Social & Sociedade*, n. 107, p. 509-534, set. 2011.
- FERNANDES, I. S. Da escravidão à prisão pelo fio condutor da tortura no Brasil. *Revista Katálysis*, v. 25, n. 2, p. 283–90, 2022.
- FORTUNATO, L. M. H.; et al. Percepção das mulheres privadas de liberdade sobre a assistência à saúde recebida no pré-natal, parto e puerpério: revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 2, p.e. 9558, 2022.
- SCHULTZ, L. A.; GUTERRES D. M. T.; DOTTA, R. M. Mulheres privadas de liberdade no sistema prisional: Interface entre saúde mental, serviços sociais e vulnerabilidade. *Textos & Contextos*, v. 19, n. 2, p. e36887, 2020.
- OLIVEIRA, G. R. de; NASCIMENTO, R. G. do; ARAÚJO, A. dos R. Saúde no cárcere: Uma revisão integrativa da literatura. *Textos & Contextos*, v. 22, n. 1, p. e42961, 2023.

OLIVEIRA, L. F. Questão social e criminalização da pobreza: o senso comum penal no Brasil, Questão social e criminalização da pobreza: senso comum penal no Brasil. *Revista Em Pauta*, v. 17, n. 43, 2019.

PINTO, R. M. F.; MICHELETTI, F. A. B. O.; BERNARDES, L. M.; FERNANDES, J. M. P. A.; MONTEIRO, G. V.; SILVA, M. L. N.; BARREIRA, T. M. H. M.; MAKHOUL, A. F.; COHN, A. Condição feminina de mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social. *Serviço Social & Sociedade*, n. 105, p. 167-179, 2011.

SANTOS, P. R. F.; et al. Encarceramento em massa e racismo: a realidade no sistema prisional sergipano. *Revista Katálysis*, v. 25, n. 2, p. 291–302, 2022.

SILVA, H. C. B.; LIMA, T. C. S. Racismo institucional: violação do direito à saúde e demanda ao serviço social. *Revista Katálysis*, v. 24, n. 2, p. 331-341, 2021.

SILVA, A. P. de S. e. O encarceramento feminino. *Revista Artigos*, v. 2, p. e804, 2019.

SOUZA, R. L.; SILVEIRA, A. M. Mito da ressocialização: programas destinados a egressos do sistema prisional. *SER Social*, v. 17, n. 36, p. 163, 2015.

TRES, A. B.; et al. Saúde sexual e reprodutiva no cárcere: discussão sobre os desafios das mulheres privadas de liberdade. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 7, julho de 2021, p. e7891.

WACQUANT, L. *As prisões da miséria*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL

Natalia Dias Ribeiro
natalia.dias@ufu.br

Camila Maximiano Miranda Silva
camilamaximiano@2ufu.br

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O presente estudo apresenta resultados parciais de uma pesquisa intitulada “*As medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, autores de atos infracionais, no CREAS de Ituiutaba-MG*” que tem como um dos objetivos conhecer o que tem sido discutido no âmbito do serviço social sobre as medidas socioeducativas aplicadas aos/as adolescente em conflito com a lei. A reflexão acerca dessa questão se torna indispensável quando consideramos os números de adolescentes entre 12 e 17 anos que adentram na criminalidade. Em suma, eles compõem um grupo que vive em situação de vulnerabilidade social, com seus direitos violados pelo Estado, que contribui para manutenção das violências e contradições produzidas pelo próprio sistema capitalista. Para atingir este objetivo foram realizadas pesquisas bibliográficas, analisando periódicos on-line, principalmente do Serviço Social que contemplam essas discussões, e que estiveram classificados como A1 e A2 pelo Qualis/Capes. Assim, para identificar os periódicos que fizeram parte dessa pesquisa, foi realizado um rastreamento na plataforma Sucupira/ Capes, por meio do qual selecionamos os periódicos com Qualis A1 e A2. Diante do rastreamento realizado, fizeram parte dessa pesquisa: a Revista Katálysis, a Revista Serviço Social e Sociedade, a Revista Em Pauta, a Revista Textos & Contextos e a Revista Ser Social. Os resultados preliminares deste trabalho, que ainda está em andamento, permitiram identificar o perfil das pesquisas, representando um panorama sobre a distribuição geográfica, gênero, área de atuação e titulação. No total foram analisados 21 artigos de diferentes revistas. Em vista disso, observa-se que majoritariamente as pesquisas foram produzidas por mulheres (95.24%), da região Sul e Sudeste do país (52.38%), que atuam dentro do Serviço Social (52.28%) e uma parte considerável dos/as autores possuem doutorado (35.29%). Em virtude dos resultados

apresentados, verifica-se um passo importante no desenvolvimento do trabalho, pois permitem delinear um perfil das pesquisas e conhecer as características da produção de conhecimento dentro do serviço social sendo extremamente relevante para trazer novas perspectivas em relação às violências e desigualdades sociais perpetuadas pelo sistema capitalista e que impactam diretamente a questão do adolescente em conflito com lei. Ademais, agradeço ao Ministério da Educação (MEC) e ao PET Saúde, Cultura e Saberes por fornecer recursos para conseguir desenvolver minha pesquisa.

Palavras-chave: serviço social; capitalismo; pesquisa.

Referências

- AGUINSKY, B.; CAPITÃO, L. Violência e socio educação: uma interpelação ética a partir de contribuições da Justiça Restaurativa. *Katálysis*, v. 11, p. 257-264, 2008.
- BONALUME, B. C.; JACINTO, A. G. Encarceramento juvenil: o legado histórico de seletividade e criminalização da pobreza. *Katálysis*, v. 22, p. 160-170, 2019.
- CELESTINO, S. Ato Infracional e Privação de Liberdade: a permanência da cultura da institucionalização para adolescentes pobres no Brasil. *Textos & Contextos*, v. 15, p. 437-449, 2016.
- FÁVERO, E. T. Entre proteção e punição: o controle sociopenal dos adolescentes. *Serviço social e sociedade*, v. 109, p. 201-204, 2012.
- FERRAZ, T.; CESCONE TO, E. A. Serviço Social e socioeducação nas regiões Oeste e Centro-Oeste do Paraná. *Em Pauta*, v. 38, n. 14, p. 294-319, 2016.
-

MEMÓRIA E INTERCULTURALIDADE: AS RAÍZES DO ENSINO AFRO-BRASILEIRO EM ITUIUTABA

Ismaelly Victória Marcelino da Silva
ismaelly.silva@ufu.br

Jussara dos Santos Rosendo
jussara.rosendo@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (Re) Conectando: Saberes, fazeres e práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O movimento afro-brasileiro, agregado à sua cultura, enraíza a história de Ituiutaba desde suas renomadas épocas. Como enfatiza Freire (1980), “a cultura é todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens”. Pode-se perceber o entrelaçamento da cultura em conjunto com a educação. Com base nisso, a pesquisa possui o objetivo de reviver, a partir do tempo histórico, os entrelaces da cultura afro-brasileira na raiz da educação da população tijuicana, numa perspectiva de incentivar a interculturalidade entre os alunos, partindo da própria história discente. Para Candau (2014), a “educação intercultural parte da afirmação da diferença como riqueza. Promove processos sistemáticos de diálogos entre diversos sujeitos – individuais e coletivos - saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça – social, econômica, cognitiva e cultural - assim como a construção das relações igualitárias entre grupos socioculturais de a democratização da sociedade, através de políticas que articula direitos da igualdade e da diferença” (CANDAU, 2014). A promoção da interculturalidade nas salas de aula, pela eloquência da memória em conjunto à cultura, baseia-se em um dos sete primordiais conhecimentos de base, referido por Shulman (2014), precisamente no quinto princípio, o qual expressa que o docente deve conhecer seus alunos e suas características, para que o ensino-aprendizagem faça algum sentido para o discente. Dessa forma, serão usadas as heterogeneidades dos discentes como vantagem pedagógica (CANDAU, 2015 *apud* FERREIRO, 2001), promovendo as multiculturas, no enfoque desta pesquisa, a cultura afro-brasileira, nos espaços escolares e fora dele. O objetivo desta pesquisa é promover novos olhares aos docentes e discentes da área do ensino, para que estejam munidos com a possibilidade de abrilhantar seus alunos/aprendizes das mais variadas idades, a entenderem suas culturas, passadas e presentes, ao perceber no multiculturalismo uma

possibilidade nobre de aprendizado. A metodologia proposta inclui a reunião de dados históricos e culturais, será utilizado o espaço cultural Palmeiras Clube, que impulsionou a cultura negra em suas diversas facetas durante as décadas passadas em Ituiutaba - MG. Sendo assim a pesquisa contará com estudos dos autores Paulo Freire, Vera Candau, Shulman, Emília Ferreiro, entre outros. A pesquisa se encontra em sua fase preliminar de realização, desse modo, é importante destacar que os resultados alcançados até o presente momento incluem leituras e pesquisas relacionadas ao tema. Agradecimentos: ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Interculturalidade; Ensino; Cultura afro-brasileira.

Referências

CANDAU, V. M. *Concepção de educação intercultural*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2014.

CANDAU, V. M. Cotidiano escolar e práticas interculturais. *Cadernos de Pesquisa*, v. 46, n 1611, p. 802-820, 2006.

FERREIRO, E. Diversidad y proceso de alfabetización. De la celebración a la toma de conciencia. *Revista de ciencias sociales*, v. 2, 1995.

FREIRE, P. *Conscientização*. 3.ed. São Paulo: Cortez, 1980. 168 p.

SHULMAN, L. S. Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova reforma. *Cadernos Cenpec.*, v. 4, n. 2, p. 196-229, 2015.

MIGRAÇÃO PENDULAR ESTUDANTIL NA REGIÃO DE ITUIUTABA-MG

Mateus Vinicius da Costa Belchior
mateusvbelchior@gmail.com

Kátia Gisele de Oliveira Pereira
katia_gisele@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O município de Ituiutaba está localizado na mesorregião geográfica do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, emergindo como um destacado polo educacional abrigando renomadas instituições de ensino, como a UFU, UEMG, IFTM e FAC+. Este estudo investiga a migração pendular de 874 estudantes oriundos das cidades circunvizinhas de Capinópolis (317), Cachoeira Dourada (95), Canápolis (101), Ipiaçu (35), Monte Alegre de Minas (15), São Simão (88), Gurinhatã (35) e Santa Vitória (188), analisando os impactos dos fatores de mobilidade, como transporte, horários de ônibus e duração das viagens, sobre a participação desses alunos em atividades acadêmicas, oferecendo insights valiosos para a compreensão e aprimoramento do cenário educacional na região. A análise dos turnos de transporte oferecidos revelou que horários noturnos prevalecem em cidades como Ipiaçu, Monte Alegre de Minas, São Simão e Gurinhatã. Esses horários mais restritos parecem influenciar negativamente a participação dos estudantes em atividades extracurriculares, como projetos, devido à fadiga acumulada e ao conflito com empregos. Estudantes que trabalham relataram dificuldades em se envolver plenamente em atividades acadêmicas, além das aulas regulares. Foi Identificado que as cidades com maior mobilidade urbana e maior disponibilidade de horários de ônibus, como Santa Vitória e Capinópolis, apresentaram maior número de estudantes migrantes. Foi constatada uma enorme variedade de políticas públicas regularizando a frequência e horários de transporte entre as prefeituras. Os estudantes destas cidades conseguem uma maior participação em projetos de ensino pesquisa e extensão, oferecido pelas universidades e extraclases foi mais proeminente, indicando uma conexão entre mobilidade e oportunidades acadêmicas. Este estudo enfatiza a importância de considerar a mobilidade, oferta de transporte e horários de ônibus ao abordar os desafios dos estudantes migrantes. Foi identificada uma enorme possibilidade de se criar estratégias

para aumentar a flexibilidade dos horários e melhorar o acesso aos transportes pelas prefeituras. Cabem ainda, levantar as divergências entre as políticas públicas municipais, buscando estimular um maior número de fluxos de estudantes para desenvolver uma vivência universitária mais rica e inclusiva, permitindo que os estudantes aproveitem ao máximo as oportunidades acadêmicas e extracurriculares oferecidas em Ituiutaba e arredores. A pesquisa encontra-se em andamento na fase de construção do relatório final.

Palavras-chave: mobilidade; pendular; e estudantes.

Referências

ÂNTICO, C. *Deslocamentos pendulares na região metropolitana de São Paulo*. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 4, p. 110–120, out. 2005.

MIYAZAKI, V. K. *Um estudo sobre o processo de aglomeração urbana: Álvares Machado, Presidente Prudente e Regente Feijó*. 2008. xi, 171 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2008.

FONSECA, R.B. *Impactos urbanos e socioeconômicos dos investimentos em transporte na Região Metropolitana de São Paulo*. Universidade Estadual de Campinas/Núcleo de Economia Social, Urbana, Regional (Unicamp/Nesur), Convênio Metrô-Fecamp. (Projeto de Pesquisa), 1999.

MONITORAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR EM MINAS GERAIS

Érik Donis de Melo
eriikmeelo@ufu.br

Jussara dos Santos Rosendo
jussara.rosendo@ufu.br

Instituto de Ciência Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (Re)Conectando Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Na análise do ranking brasileiro, dos cinco maiores produtores de cana-de-açúcar (safra 2022/2023), fica evidente a importância de Minas Gerais, pois o estado ficou em segundo lugar na produção do açúcar e em quinto na produção de etanol, sendo o terceiro maior produtor de cana do Brasil (SIAMIG, 2023). No estado mineiro, das 12 mesorregiões existentes, a do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (TMAP) é a que concentra a maior produção de cana-de-açúcar. Dados do IBGE (2023) permitem concluir que dos anos 2000 até 2020, a área ocupada com cana-de-açúcar quintuplicou em Minas Gerais, quando passou de 126.500 há (hectares) para 718.611 há, saltando de 10,30% para 26,85% do total de área, respectivamente. Com base nesses dados, verifica-se uma rápida expansão de cana-de-açúcar no TMAP, com isso, o principal problema a ser investigado se refere a que usos de terras são convertidos em cana? A pesquisa se justifica em razão das elevadas taxas de expansão canavieira, substituindo áreas, tradicionalmente, ocupadas pela produção de grãos e criação de gado. O alto nível técnico-operacional pode ter contribuído para o desenvolvimento e o melhoramento agrícola, assim como outros fatores são associados ao crescimento desses números, sendo possível citar os atrativos naturais (disponibilidade hídrica, qualidade dos solos, clima apropriado etc.), econômicos e fiscais no estado. O principal objetivo da pesquisa é monitorar a expansão da cana-de-açúcar no estado de Minas Gerais, desde 2016 até os dias atuais. Os objetivos específicos incluem: avaliar a conversão de diferentes usos da terra em cana-de-açúcar; analisar o corte manual e o emprego do fogo, e; analisar a ocupação da cana nas diferentes regiões do estado. A metodologia consistirá na utilização de imagens obtidas pelos satélites Landsat, CBERS e Resoucersat-I que estarão disponíveis no metadados (<https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home>), a imagens serão tratadas no software QGIS 3.30.0 com a utilização os computadores ofertados pelo

laboratório de Geoprocessamento, localizado na Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal, na sala NEPEGAMA no CTINFRA. Por esta em fase preliminar de realização, os principais resultados até o presente momento são a elaboração do referencial do teórico e a pesquisa em base de dados do IBGE. Agradecimentos: à FAPEMIG, pelo financiamento do projeto da pesquisa da orientadora na Demanda Universal e ao Programa de Educação Tutorial (PET), Ministério da Educação e da Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: queimadas; cana-de-açúcar; monitoramento; QGIS.

Referências

DIAS, B.; et al. Identificação do modo de colheita da cana-de-açúcar em imagens multitemporais landsat-like. *Revista Brasileira de Cartografia - RBC*, v. 70, n. 2, p. 527-554, 2018.

DIAS, B.; ROSENDO, J. Monitoramento do sistema de manejo da cana-de-açúcar nas microrregiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Minas Gerais, Brasil (2015-2017). *Revista Caminhos da Geografia*, v. 21, n. 77, p. 263-282, 2020.

COSTA, G.; et al. Reflexos do processamento de cana-de-açúcar bisada na qualidade do açúcar VHP. *Boletim do CEPPA*, v. 32, p. 281-288, 2014.

RODRIGUES, G.; ROSS, J. *A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográfica, histórica e ambiental*. Uberlândia: EDUFU, 2020. 272 p.

CORTEZ, L.; et al. *Proálcool 40 anos - universidades e empresas: 40 anos de ciência e tecnologia para o etanol brasileiro*. São Paulo: Blucher, 2016. 225 p.

NEABI UFU/PONTAL E O PROJETO AFROCIENTISTA 2023

Lais Rodrigues dos Santos
rodrigues01sl@gmail.com

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
luciane21dias@gmail.com

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

“AKÉKÓ¹: cultura afro-brasileira, gênero e Educação na formação de Afrocientistas” é o nome do projeto desenvolvido pelo NEABI – Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas. Afrocientistas é um projeto nacional, parte do Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos afro-brasileiros – CONNEABS, financiado pelo Instituto Unibanco. Este é um relato de experiência referente a uma oficina desenvolvida no Projeto Afrocientista, que conta com sua 4ª edição neste ano de 2023. A referida oficina objetivou impulsionar a formação de estudantes negros/as do Ensino Médio, fortalecendo o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, dando ênfase a visibilidade de produção de pesquisadores negros e negras, e a história, ainda silenciada, da produção negra na África e nas diásporas, favorecendo, dessa maneira, a construção de identidades, sobretudo no que tange a formação pessoal e acadêmica. A metodologia do trabalho realizado com os estudantes bolsistas dialoga com os demais projetos do NEABI, dentre eles: Raízes Congadeiras; Encontro de mulheres negras do Pontal, Mulheres negras e suas jornadas; acolhida preta (Associação Baobá), Africanidades no espaço escolar (E.E Israel Pinheiro) e Njinga (Edital Gabinetona) juntamente com o Coletivo Rosália Lemos, da escola Israel Pinheiro em parcerias com o projeto Vida Afrolatina. Assim, fica evidente a importância e potência do projeto Afrocientista no que tange a forma como se engaja os alunos em ações formativas afrocentradas que por consequência abrem um leque de possibilidades e conhecimentos. Neste resumo, é interessante ressaltar uma de nossas últimas ações com os estudantes, de modo a explicitar como os trabalhos ocorrem. Ao retornamos as atividades presenciais neste mês de agosto, planejamos uma oficina que intitulamos como “O que é ser Afrocientista?”, como um estudo introdutório do que é ser um/a pesquisador/a negro/a, sobre o que é ser um cientista. A visibilidade da população negra nas ciências é algo que

¹ AKEKÓ: estudante em Yorubá

tem sido muito discutido. Por que não conhecemos cientistas e inventores negros? Morais, Tenório e Dias (2022) afirmam que “Ciência não tem cor, etnia e não tem gênero, pois ela é plural. E com isso, informar que ela pode ser feita por negros, brancos, homens e mulheres etc.”. A atividade foi interessante porque foi ministrada de modo que os estudantes refletissem e compartilhassem quais eram suas primeiras impressões sobre o que é ser um/a pesquisador/a. A oficina foi dialógica e coletiva a fim de que o centro do debate fosse mediado pelos próprios estudantes. Ao final, a eles foram indagados sobre quais cientistas e pesquisadores negros e negras brasileiros que eles conheciam, e não conhecendo nenhum/a, a eles foi solicitado que fizessem uma pesquisa para conhecermos esses cientistas e pesquisadores/as. O resultado foi expressivo, haja vista que os estudantes não conheciam nomes negros/as da ciência e demonstraram muito animo em iniciar suas pesquisas e a construírem essa identidade, também de pesquisadores, sobretudo negros/as. Os estudantes encontraram três cientistas e pesquisadores negros e negras brasileiros, dentre eles estão os nomes: Milton Santos, Viviane dos Santos Barbosa e Maria Beatriz do Nascimento. Foi visível o quanto a atividade impactou positivamente no início do processo com os alunos.

Palavras-chave: Projeto Afrocientista; pesquisadores negros; ingresso na Academia.

Referências

BRASIL. *Lei nº 10.693, de 9 de janeiro de 2003*. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2003.

MORAIS, T. D. Construindo Ciência com o PIBID: a ciência tem cor? Breve enfoque sobre a importância de inventores e cientistas negros para turmas de ciências em uma escola pública de São Raimundo Nonato – PI. *Revista de Extensão da UNIVASF*, v. 10, n.1, p. 6-16, 2022.

REBOUÇAS, A. *Personalidades no Muro*. Itajubá: UNIFEI, 2022.

SANTOS, M. A. Contribuição do negro para a cultura brasileira. *Revista Temas em Educação e Saúde*, v.12, n.2, p. 217-229, 2016.

O AMOR COMO PONTE PARA APRENDIZAGEM: A PRÁTICA DOCENTE E OS DEBATES DA AMOROSIDADE EM BELL HOOKS – PRIMEIRAS NOTAS

Lais Rodrigues dos Santos
rodrigues01sl@gmail.com

Mical de Melo Marcelino
micalmm@gmail.com

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O presente texto tem como objetivo apresentar as notas iniciais da pesquisa intitulada como “O amor como ponte para aprendizagem: a prática docente e os debates da amorosidade em Bell Hooks” que tem como finalidade evidenciar que a relação professor-aluno, quando atravessada pelo compromisso ético, humanizado e dialógico. Tal reflexão se dá a partir da amorosidade calcada pelo conceito de amor que, para bell hooks, tem um poder transformador. Transformador, sobretudo na forma como essa dinâmica-relação impacta positivamente a forma como nos relacionamos com a escola, com a sala de aula, e com o conteúdo ensinado e aprendido. Assim, entendemos que amor no processo de ensino e aprendizagem refere-se a conexão que se estabelece entre o professor e a disciplina ministrada, tal como na relação que se estabelece entre o professor e o aluno durante todo percurso escolar. Falamos aqui sobre a docência que se mostra profundamente afetada (de afeto) com o seu assunto, quando permite que esse afeto atravesse seus educandos despertando, o que hooks em *Ensinando a Transgredir* (EUA: 1994, Brasil: 2013), vai chamar de êxtase em ensinar e aprender. Nesse sentido, o objetivo fundamental da pesquisa persegue o seguinte questionamento: Em uma sociedade anti-amorosa, caracterizada pela opressão, de que maneira o amor político sob as convicções de Bell Hooks potencializa o processo de ensino e aprendizagem atravessado pela relação professor-aluno? E ainda, de que maneira, quando professores e professoras assumem o compromisso da autoatualização e engajamento em relação a sala de aula e seus alunos, podemos alterar o status atual da educação no Brasil, saindo da percepção da escola ideal para escola possível? Na busca por respostas e entendimentos maiores sobre o tema, nos debruçamos em uma pesquisa bibliográfica. Essa escolha se justifica na compreensão de que o objeto de estudo é centrado em dois autores: a autora, ativista e professora norte-americana Bell Hooks (1952) e educador brasileiro-pernambucano Paulo Freire (1921),

em suas conexões sobre o amor/amorosisade. Para isso, foi necessário um levantamento das obras da autora e do autor, buscando fundamentos que nos ajudassem a compreender o tema de pesquisa, assim como refleti-lo, analisá-lo aplicando as contribuições teóricas para a (in) conclusão da problemática. Muito embora a pesquisa seja calcada nos debates sobre amor em bell hooks, trazemos Paulo Freire como autor secundário reconhecendo os contributos do autor para hooks no que tange sua teoria educacional. Sabendo que, Paulo Freire foi considerado, pela autora, um mentor, pensamos ser necessário evidenciá-lo nesse processo, trazendo as proximidades como elemento potencializador da pesquisa. O trabalho se encontra em andamento e tem previsão para finalização no mês de dezembro deste ano (2023), no entanto, já é possível considerar como conclusões iniciais que, educar com amor, compromisso ético e humanidade pode trazer de volta o “esperançar” a educação, como já dizia Freire (1992). E ainda que, "sempre que fazemos o trabalho do amor, fazemos o trabalho de acabar com a dominação". (HOOKS, 2020).

Palavras-chave: Relação professor-aluno; Amorosidade; Ensino-aprendizagem.

Referências

FREIRE, P. *Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do oprimido*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

HOOKS, B. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2017.

HOOKS, B. *Tudo sobre o amor: novas perspectivas*. Tradução de Stephanie Borges. São Paulo: Elefante, 2020.

O DEVIR FEMININO: DESNUDAMENTO E RESISTÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO DA POMBAGIRA ENQUANTO CATEGORIA DE GÊNERO

Cássio Duarte Ferreira
cass.ferreira.251993@gmail.com

Andreia Cristina Almeida da Silva
andreia.almeida@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (Re)conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, -MG

O presente resumo vem de um artigo, produto da pesquisa que carrega o mesmo título, e assim, enfatizando o conceito do título chamado Devir, pensando novos formatos de óticas sobre o arquétipo da Pombagira que Barbosa (2015) elenca sobre o que Deleuze forma na sua teoria sobre tal. Tem por objetivos debater sobre a representação da Pombagira enquanto resistência, e assim, a partir disto, sua desconstrução que já é discursada por óticas masculinistas e sexistas, e, apresenta-la aos debates de gênero e Serviço Social. Com isso, trazendo fatores históricos através de sua origem que Barbieri (2021), diz que “[...] nasceram na contramão desse discurso de depreciação do feminino e seu culto se solidificou junto com a ascensão dos movimentos feministas, o que ilustra toda uma agitação de revolução social que também atravessou a religião e a espiritualidade” (Barbieri, 2021). Enfatizando esse devir contido na Pombagira, é de fortalecer a representação dela enquanto categoria de gênero, assim como também, uma representação de resistência, de transgressão e emancipação humana frente aos contextos de opressão feminina. E assim, dialogar com o Serviço Social diante das expressões da questão social que é discorrido pelo Conselho Federal de Serviço Social (2016), da qual a Pombagira se encontra na mesma condição que todas as mulheres são vistas, discursadas e oprimidas quando vão contra as normas impostas. Através dessas expressões, a Pombagira foi sempre vista por um discurso misógino, machista, sexista e demoníaco. Contudo, entender que ela traz essa transgressão, por isso, a desconstrução vem como uma nova ótica de ser representada (um novo devir), e assim, como um corpo nômade que não é fixo, apenas na transição, apenas no dinamismo dentro das estruturas, portanto, o divino contido nela como Louro (2020) discorre. De fato, esta sua essência para além do que foi imposto e impregnado no seu corpo, trará para os corpos carnavais, a

emancipação e consciência crítica diante do sistema heteropatriarcal. Como metodologia para tal pesquisa, foi utilizado pesquisa exploratória e bibliográfica para dar ênfase sobre os discursos maléficis, como também, suas novas óticas de representação mediante ao sistema em que ela está inserida enquanto mulher, enquanto ser político, enquanto uma Deusa que se pretende aprofundar num outro momento. Estando intrínseca ao território afrodescendente da qual está presente nos cultos de Candomblé, Umbanda e Quimbanda, a Pombagira se faz resistência dentro dos seus espaços, como também, para fora deles. Desse modo, este resumo apresenta as principais discussões que são apresentadas no artigo ainda em fase de publicação. Contudo, se conclui o convite à reflexão sobre essa mulher relacionada a outras que são marginalizadas, tendo pontos de discursos masculinos sobre tais. Com isso, é de convite, um olhar essencialmente intrínseco sobre seus corpos, para que assim, consiga ser além do que é mostrado no campo das relações sociais. *LAROYÊ² POMBAGIRA!*

Palavras-chave: Pombagira; Gênero; Religião.

Referências

BARBIERI, A. *Pombagira: fundamentos, firmezas e oferendas*. São Paulo: Editora Mariwô, 2021.

BARBOSA, J. C. Políticas do devir e ética da luta na obra de Gilles Deleuze. *Saberes: Revista interdisciplinar de Filosofia e Educação*, 2015.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. *Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na política de saúde*. Brasília (DF), 2010.

LOURO, G. L. *Um corpo estranho*. 3. Ed., Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020.

² Laroyê: “[...] A expressão “Laroyê, Exú”, por exemplo, que significa “Salve, mensageiro”, foi muito utilizada em comentários nas redes sociais após notícias da vitória da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio no carnaval deste ano.” (AMARAL, 2022).

O PROCESSO DE ÊXODO RURAL NO MUNICÍPIO DE FORMIGA-MG E A RELAÇÃO COM A EVOLUÇÃO DA MÚSICA SERTANEJA: DO “RAIZ AO NUTELLA”

Luiz Gustavo Cardoso
luiz.cardosol@ufu.br

Joelma Cristina dos Santos
joelma.santos@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A pesquisa em questão é uma proposta de análise do processo de êxodo rural no município de Formiga - MG, o município se encontra no centro-oeste do estado, fica 167 km em linha reta da capital Belo Horizonte. Logo a ideia da análise é propor uma relação do processo do êxodo rural e a evolução da música sertaneja, dessa maneira a principal premissa é evidenciar que o processo de globalização, industrialização somado à urbanização foram agravantes para o processo de êxodo rural se concretizar. Em evolução a esse processo, a música sertaneja também sofreu alterações nas suas composições, passando a ganhar elementos urbanos além dos elementos rurais que já eram citadas. Em seguida a esta análise será levantado o processo de êxodo rural do município de Formiga e o quanto a cidade tem influência da cultura rural mesmo em um centro urbano. Nesta pesquisa, em fase inicial, se encontra em fase de levantamentos de referencial teórico, levantamento de músicas que ajudaram nas análises e, o próximo passo a ser efetuado será fichar e revisar as referências que terá base este trabalho, para logo após poder discorrer do assunto e fazer a análise com a evolução da música sertaneja juntamente com este processo de êxodo rural, visando entender como os elementos que acompanham as músicas foram se modificando ao longo do tempo, se popularizando nos centros urbanos até se transformarem no gênero musical mais tocado do Brasil. Em seguida, será necessário levantar dados sobre o município de Formiga, visando entender como foi o processo de êxodo rural e urbanização da cidade. Será também realizado uma pesquisa de campo, para levantar dados atuais do envolvimento entre urbano e rural do município em questão, objetivando cumprir com êxito o processo metodológico com, visando obter os resultados esperados. Como resultado conclusivo espero encontrar aspectos geográficos nas músicas que remetem ao espaço rural e como esses elementos mudaram

a narrativa para elementos urbanos em decorrência a evolução do êxodo rural nas últimas décadas. O recorte territorial de estudo é o município de Formiga – MG, visando entender de que forma aconteceu este processo e como o município ainda está enraizado nas culturas rurais. Sendo assim é de suma importância a realização do estudo em torno da temática, pois se trata da herança cultural de uma localidade que sofreu com o processo de êxodo rural, que é recorrente em todo o território brasileiro. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão da bolsa.

Palavras-chave: Êxodo rural; sertanejo; cultura.

Referências

CAMARANO, A. A.; ABRAMOVAY, R. *Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos*. 1999.

ALARCÃO, ALBERTO. Êxodo Rural e Atração Urbana No Continente. *Análise Social*, v. 2, n. 7, p. 511–73, 1964.

GRAZIANO, S, J. *A nova dinâmica da agricultura brasileira*. Campinas: Unicamp-Instituto de Economia, 1996. 217p.

PONTOS DE UMBANDA E SUAS POSSIBILIDADES DE DENÚNCIAS DE OPRESSÃO DE GÊNERO E RAÇA

Herlan Oliveira Matildes
Herlan.matildes.oliveira@ufu.br

Andreia Cristina da Silva Almeida
andreia.almeida@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Pontal/ICHPO-UFU
PET (RE)Conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O referido resumo tem a finalidade de apresentar a pesquisa em desenvolvimento, denominada como “*Pontos de umbanda e suas possibilidades de denúncias de opressão de gênero e raça.*” que tem o objetivo de traçar um diálogo sobre os diversos canais de denúncias de opressão. Em especial e no contexto desta, os pontos cantados de umbanda. Também pretendemos chamar o Serviço Social para participar dessa comunicação de forma mais efetiva. Para isso será exposto breve e superficialmente a diferenciação objetiva do que se é trabalhado nas linhas de trabalho na umbanda, estas, divididas entre direita que são compostas pelas entidades; Pretos-Velhos, Baianos, Boiadeiros, Erês, Caboclos, Marinheiros. Contudo, analisaremos somente os pontos de Preto-Velho. E esquerda; Exus, Exus mirins, Pomba giras, Pomba gira mirins, e Malandros, povo da rua, dentre estes serão analisados somente os pontos de Exu, Pomba-gira e Malandro dessa maneira conseguiremos analisar os pontos cantados da melhor forma. A pesquisa está na fase de revisão bibliográfica, ou seja, o levantamento de referencial teórico. Os próximos passos contarão com visitas a alguns terreiros nas cidades de Ituiutaba e de Betim, ambas no estado de Minas Gerais, a fim de realizar observações sobre os pontos utilizados e cantados durante seus rituais, e será realizado coleta dos dados, dos pontos cantados de canais no Youtube, Instagram, terreiros visitados, trabalhados acadêmicos que já foram realizados. Como se trata, a umbanda, de uma religião de matriz afro-brasileira, criada cercada de sincretismo, tradição oral e hierárquico, necessita de cuidado que perpassa pela absorção de metáforas, dessa maneira, será necessário instituir limites para não haver, ultrapassagem ou enfrentamento das fronteiras ou o choque cultural entre os valores cristãos imbuídos e irizados em nossa sociedade bem como relata Sampaio, (2019), em seu trabalho sobre as fronteiras, na qual a autora diz para que sejamos neutros e não tentados a realizar juízo de valor de uma cultura para com a outra. Por conseguinte,

como resultado pretendemos expor e evidenciar como os pontos de umbanda além de seus objetivos ritualísticos refletirem em um enfrentamento ao racismo, machismo e patriarcado. Buscamos também tentar conseguir clarear e agregar outras formas, para que o Serviço Social tenha mais formas de ver e rever as expressões da questão social através dos pontos e histórias das entidades que vem ajudando aos consulentes (pessoas que buscam ajuda das entidades), a enfrentarem, relacionamentos sociais abusivos e buscar cada vez mais evidenciar o racismo velado e sutil que ainda na sociedade atual se moderniza na sua forma de expressão. Por fim, agradeço ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), que por meio do PET (RE)Conectando, Saberes, Fazeres e Práticas, está me subsidiando para que eu possa realizar a pesquisa. De modo, demonstro a minha gratidão realizando a pesquisa aqui apresentada.

Palavras-chave: Religião; Violência; Serviço Social.

Referências

- BARROS, S. C. As entidades “brasileiras” da Umbanda. In.: ISAIA, A. C.; MANOEL, I. A. (Orgs.). *Espiritismo & religiões afro-brasileiras*. São Paulo: UNESP, 2012.
- CRENSHA, W. K. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics*. University of Chicago Legal Forum, 1989.
-

PRECONCEITO DE ORIGEM GEOGRÁFICA NO VIÉS DOS DIREITOS HUMANOS: TENSIONANDO O TRABALHO ESCRAVO EM LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR

Nathalia Cristina Gouvêa de Souza
natygouveaqmi@gmail.com

Luiz Guilherme de Moura Silva
gluiz2451@gmail.com

Francidalva da Silva Cortez Guimarães
francidalvadasilva09@gmail.com

Fernanda Monteiro Rigue
fernandarigue@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O presente trabalho objetiva relatar a experiência de construção de um projeto intitulado ‘Preconceito de origem geográfica no viés dos direitos humanos: tensionando o trabalho escravo em lavouras de cana de açúcar.’, vinculado a disciplina de Direitos Humanos e Diversidades no Ensino de Química, dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química da Universidade Federal de Uberlândia - Campus Pontal. O referido projeto busca tensionar o preconceito de origem geográfica sofrido pelas populações advindas do Nordeste do Brasil, visto que essas vêm para o estado de Minas Gerais buscando melhores condições de vida, e, muitas vezes, ao chegarem na referida região com suas famílias se deparam com diversos tipos de preconceito. Albuquerque Júnior (2007), aponta que o preconceito de origem geográfica é aquele que marca alguém pelo simples fato de pertencer/advir de um território, considerado por outro/a, quase sempre mais poderoso/a, como sendo inferior. Neste sentido, os sujeitos centrais deste projeto são os/as trabalhadores/as das lavouras de cana-de-açúcar e suas famílias, visto que como apontado por Sordi (2001) há um grande leque de debates possíveis relativos a essa expansão das usinas sucroalcooleiras, como as questões dos direitos humanos, a integração cultural deles na sociedade, desenvolvimento econômico, político e social das cidades, dentre outros. O projeto divide-se em 10 encontros/momentos que serão apresentados em 4 blocos para melhor atender a cada tema, visto que estes são complexos. No primeiro encontro busca-se evidenciar a existência de trabalho escravo em lavouras de cana-de-açúcar. Para tal fim os/as estudantes/as dividem-se em grupos para análise de diferentes

reportagens. Em seguida, cada grupo precisará compartilhar os aspectos analisados, com vistas à promoção de um diálogo coletivo. No segundo momento, será apresentado o conceito de preconceito de origem geográfica e o que muitos/as imigrantes sofrem ao chegarem em diferentes regiões. Após será proposto que os/as estudantes entrevistem e, se possível, gravem (a partir do consentimento) um vídeo com pessoas que trabalham/trabalharam em lavouras de cana-de-açúcar, visto que isto evidenciará a existência do preconceito de origem geográfica sofrido pelos/as trabalhadores/as, bem como contribuirá para a mobilização de formação acerca do enfrentamento do preconceito de origem geográfica e do trabalho escravo. Em um terceiro momento será proposto que os/as estudantes analisem textos que trazem autores/as que mostram o sofrimento de muitos imigrantes, evidenciando-se o que passam em busca de melhores condições de vida. No quarto encontro abordar-se-á as funções orgânicas, conceitos amplamente ligados à produção de açúcar e álcool, entrelaçando-se os saberes cotidianos da indústria sucroalcooleira com saberes escolares necessários para a formação dos/das estudantes. O projeto elaborado, ainda não implementado, pode vir a ser implementado com estudantes do Ensino Médio. Resulta do processo de elaboração do mesmo a importância de estabelecer debates formativos envolvendo o trabalho escravo e o preconceito de origem geográfica, tão caros ao campo dos Direitos Humanos na sociedade contemporânea, com a Química enquanto componente curricular.

Palavras-chave: Direitos humanos; Funções orgânicas; Formação inicial de professores.

Referências

ALBUQUERQUE, D. M. J. *Preconceito contra a origem geográfica e de lugar: as fronteiras da discórdia*. v. 3. São Paulo: Cortez, 2007. 136 p.

SORDI, D. N. *Os trabalhadores das lavouras de cana-de-açúcar na região de Tupaciguara – MG frente à expansão das usinas sucroalcooleiras no Triângulo Mineiro (2007-2011)*. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011.

**PROJETO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO REALIZADO POR
LICENCIANDOS, EXPERIÊNCIA COMO PRÁTICA FORMATIVA E SEUS
IMPACTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Gabriela Mateus Nery
gabriela.nery@ufu.br

Welson Barbosa Santos
welson.santos@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A extensão universitária constitui um espaço de vivências e produção de conhecimento, resultante das experiências nas quais os indivíduos alternam entre os papéis de autores e coautores, promovendo autonomia e interdependência. Quando ocorrem em um ambiente de troca, surgem novos conhecimentos a partir das inter-relações e visões de mundos semelhantes ou diferentes. Trata-se de um ambiente privilegiado, no qual é possível construir conexões entre realidade, vida, conhecimento e saber acadêmico, culminando na formação do estudante universitário. De acordo com essa perspectiva, as experiências vivenciadas, nos diversos espaços de ação da extensão universitária, exercem influência positiva na formação dos estudantes, abrangendo aspectos pessoais, sociais, comunitários e profissionais (Siveres, 2013). A aproximação entre a universidade e as escolas de Educação Básica pode ressignificar a tríade ensino-pesquisa-extensão, permitindo que o conhecimento teórico, aliado à prática, promova ações transformadoras. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo refletir e discorrer sobre as contribuições do processo de experienciar, possíveis formas de articulação e desenvolvimento de propostas em ensino, pesquisa e extensão nas áreas da educação em Ciências e Biologia, e como isso contribui na formação acadêmica e profissional dos licenciandos, bem como o seu impacto na Educação Básica. Classificando-se como um estudo de caso, no qual os sujeitos analisados na pesquisa foram: alunos matriculados na disciplina de PROINTER III, no segundo semestre de 2022, em Ciências Biológicas grau Licenciatura, da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal; e estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Heitor José de Castro. A pesquisa se deu ao longo do curso da disciplina de PROINTER III, onde os discentes matriculados foram desafiados a desenvolver metodologias de ensino utilizando modelos tridimensionais reais (3DR), que podem ser definidos como modelos expressos ou didáticos, como uma proposta de intervenção. Posteriormente, os

licenciandos foram à escola Estadual Heitor José de Castro ministrar aulas e oficinas aos estudantes e a comunidade, utilizando os materiais produzidos ao longo da disciplina. A partir de entrevistas, analisou-se as contribuições que tais práticas propiciaram aos participantes da pesquisa. A presente pesquisa faz parte da Iniciação Científica do PET, e está registrada na DIREN/PET número 378/2022. A pesquisa está em andamento, no qual o levantamento do referencial teórico, elaboração dos materiais didáticos, coleta e análise de dados foram concluídos, restando apenas redigir o relatório final. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Extensão; formação inicial; modelo 3DR.

Referências

AMARAL, S. R.; COSTA, F. G. *Estratégias para o Ensino de Ciências: Modelos Tridimensionais - uma nova abordagem no ensino do conceito de célula*. 2010. Trabalho de conclusão de curso (Programa de Desenvolvimento Educacional) - Universidade Estadual do Norte do Paraná, Bandeirantes, 2010.

SANTOS, W. B.; et al. *Modelos 3DR nas Ciências da Natureza: um repensar do capital cultural na escola do campo*. Goiânia: Kelps, 2019.

SÍVERES, L. *Processos de aprendizagem na extensão universitária*. Goiânia: PUC, 2012.

PROPAGANDAS PERSUASIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O ENDEVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES IDOSOS: UM ESTUDO SOB A ÓTICA DO MARKETING SOCIAL

Júlia Marquezi Amaral

juliamarqueziamaral@gmail.com

Rejane Alexandrina Domingues Pereira do Prado

rejanealexandrinaprado@gmail.com

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social/FACES-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

A presente pesquisa tem como foco principal discorrer sobre o Marketing Social e as ações relacionadas a contribuição para formulação de políticas públicas devido ao endividamento dos consumidores idosos em detrimento da persuasão oriunda das propagandas veiculadas pelas instituições financeiras. Segundo Araújo (2001) o marketing social é um processo de transformação de hábitos e costumes, os quais são usados em qualquer empresa, a fim de ter um propósito de modificação social, em sua maioria o marketing social é aplicado em empresas que não desejam lucro. Dentre os grupos onde a atuação do Marketing Social acontece estão os grupos minoritários como crianças e pessoas idosas. As políticas públicas relacionadas as pessoas idosas garantem seus direitos, para desfrutarem da qualidade de vida. As principais políticas públicas para as pessoas são: Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994); Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006). A participação da pessoa idosa no mercado consumidor está crescendo cada vez mais, e, muitas vezes, acaba levando ao endividamento das mesmas. Uma das espécies de crédito em que ocorre maior participação da pessoa idosa é na aquisição de crédito consignado ligado à aposentadoria. Segundo o Banco Central do Brasil (BACEN, 2004) o crédito consignado consiste em uma espécie de crédito com o propósito de incentivar o segmento no país, com o intuito de amplificar a entrada de trabalhadores e aposentados em situação mais conveniente, como no caso da diminuição dos juros pelas instituições financeiras e grande tempo de financiamento. Assim, o crédito consignado pode levar ao endividamento e ao risco moral. Abordar a problemática para entender quais são as ações, relacionadas ao Marketing Social, que tem sido desenvolvida para embasar a formulação de políticas públicas no que tange a propaganda oriunda das instituições financeiras para persuadir as

pessoas idosas na aquisição de crédito consignado é de suma relevância, tendo em vista o endividamento desse público em função, dentre outras questões, das propagandas persuasivas. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é identificar as ações desenvolvidas pelo Governo Federal nos últimos dez anos, por meio de políticas públicas, para proteger as pessoas idosas em relação à persuasão causada pela propaganda de empréstimos por agentes financeiros. Essa pesquisa justifica-se pela relevante importância das ações de Marketing Social na contribuição com insumos para embasar a formulação de políticas públicas devido ao endividamento dos consumidores idosos em detrimento da persuasão oriunda das propagandas veiculadas pelas instituições financeiras. A presente pesquisa encontra-se em fase de andamento, estudando e analisando os dados necessários. Ademais, agradeço ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Instituições financeiras; Propagandas persuasivas; Políticas Públicas.

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). Crédito consignado em folha de pagamento.

BRASIL. Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, 05 jan. 1994.

BRASIL. Estatuto do idoso. Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003. Diário Oficial da União, 03 out. 2003.

BRASIL. Portaria n. 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Diário Oficial da União.

DE ARAÚJO, E. T. Estão “assassinando” o marketing social? Uma reflexão sobre a aplicabilidade deste conceito no Brasil. **Revista Eletrônica de Administração**, v. 7, n. 5, 2001.

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Luciene Paulino Rodrigues
luciene.rodrigues@ufu.br

Dra. Jussara Dos Santos Rosendo
jussara.rosendo@ufu.br

Faculdade De Administração, Ciências Contábeis, Engenharia De Produção e Serviço
Social/FACES-UFU
PET (RE) Conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. O presente trabalho traz como tema a qualidade de vida de idosos com o TEA, buscando abordar os elementos que a compõem, a fim de compreender sua experiência, identificando os desafios e oportunidades de intervenção, para fornecer subsídios para melhorar o cuidado, suporte e políticas públicas direcionadas a essa população. O principal problema dessa pesquisa é se o TEA influencia na qualidade de vida dos idosos que convivem com esta condição? A justificativa para a realização deste estudo é a escassez de pesquisas que investiguem a qualidade de vida de idosos com o TEA, visando preencher a lacuna de conhecimento sobre a qualidade de vida de idosos com autismo, visto que se discute muito pouco as consequências para esta faixa etária, pois embora existam estudos sobre o impacto do TEA na infância e na adolescência, poucos focaram na experiência de idosos com essa condição. Os objetivos específicos consistem em; 1) analisar as características do envelhecimento em indivíduos com TEA, 2) avaliar os principais desafios enfrentados por idosos autistas em relação à sua qualidade de vida, 3) investigar os fatores que impactam positiva ou negativamente a qualidade de vida desses idosos, tais como a comunicação, interação social, adaptação a mudança de sensibilidade sensorial, e, 4) identificar os recursos de apoio disponíveis para idosos autistas e analisar sua eficácia na promoção da qualidade de vida. Sendo assim, o objeto de estudo será a qualidade de vida desses idosos, ou seja, a investigação e compreensão dos diferentes aspectos que compõem a qualidade de vida nessa população específica, abrangendo assim uma análise aprofundada dos fatores que influenciam a qualidade de vida dos idosos com autismo,

como características do envelhecimento em indivíduos com TEA, identificando assim estratégias e intervenções que promovam uma melhor qualidade de vida para essa população. A pesquisa se encontra em fase inicial de realização, portanto, os objetivos alcançados até o presente momento, consistem na busca de referencial teórico. Agradecemos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Qualidade de Vida; Idosos.

Referências

BRASIL. *Ministério da Saúde*. TEA: saiba o que é o Transtorno do Espectro Autista e como o SUS tem dado assistência a pacientes e familiares. Para o Ministério da Saúde, diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de estímulos para independência e qualidade de vida das crianças. Brasília: Ministério da Saúde, 02 de abr. de 2022.

FLECK, M. P.; LOUZADA, S.; XAVIER, M.; CHACHAMOVICH, E.; VIEIRA, G.; SANTOS, L.; PINZON, V. Instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida. *Revista de saúde pública*, 2000.

RELAÇÃO ENTRE DIABETES E COVID-19

Michael Douglas Canêdo Santos
michael.canedo@ufu.br

Gabriela Lícia Santos Ferreira
gabriela@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
PET Saúde, Cultura e Saberes
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos caracterizados por hiperglicemia, resultante da insuficiência da ação da insulina e/ou sua secreção insuficiente. A insulina é produzida pelas células beta-pancreáticas e regula os níveis de glicose no sangue, permitindo sua entrada nas células para produção de energia (KANTER et al., 2016). As causas do diabetes são multifatoriais: predisposição genética; fatores de risco; sedentarismo; alimentação não saudável; etc (OMS, 2016). Além desses fatores, a doença COVID-19 tem gerado sequelas, inclusive endócrinas, como o desenvolvimento de diabetes (NALBANDIAN et al., 2021). Estudos indicam que parte dos pacientes hospitalizados com COVID-19 desenvolvem diabetes (JOSHIA, POZZILLI, 2022). É crucial pesquisar a relação entre COVID-19 e diabetes. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi investigar o papel do vírus SARS-CoV-2 no desenvolvimento de diabetes em pacientes com COVID-19. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa exploratória sobre o papel do vírus SARS-CoV-2 no desenvolvimento de diabetes em pacientes com COVID-19, nos últimos cinco anos. Os textos selecionados foram resultado de pesquisas nas bases de dados *SciELO* e *PubMed*, utilizando-se os descritores: *diabetes mellitus*, infecções por coronavírus, coronavirus infections, COVID-19, hiperglicemia e hyperglycemia. Os resultados parciais revelam que na primeira busca nas plataformas *SciELO* e *PubMed* foram, respectivamente, encontrados 20 e 141 trabalhos científicos que dialogam diretamente com o objetivo proposto. Em seguida, seguindo o critério de exclusão de relevância dos trabalhos, foram selecionados cinco artigos que estavam disponíveis no banco de dados *SciELO* e vinte e cinco no *PubMed*. O diabetes é uma doença crônica inflamatória que causa alterações metabólicas e vasculares, levando à inflamação, estresse oxidativo e risco de infecções devido à hiperglicemia e resistência à insulina (TAMAYO et al., 2020). Evidências epidemiológicas sugerem que diabéticos

são grupo de alto risco para doenças infecciosas, especialmente, pulmonares. Sendo assim, trabalhos revelaram que pacientes diabéticos desenvolveram a forma grave da COVID-19 (WANG et al., 2020; GRUBIŠIĆ et al., 2023; ZAHEDI et al., 2023). A incidência de pacientes em terapia intensiva com diabetes pode ser até duas vezes maior em comparação a pacientes não intensivos com COVID-19 (TAMAYO et al., 2020). Além disso, pacientes com diabetes recém-diagnosticado exibem quadro mais grave do que pacientes com diabetes pré-existente (JOSHIA, POZZILLI, 2022). Assim, concluiu-se que pacientes acometidos com diabetes, especialmente recém-diagnosticados, podem desenvolver quadro clínico mais grave quando infectados pelo vírus SARS-CoV-2 e indivíduos com COVID-19 podem desenvolver diabetes. Neste caso, um dos mecanismos seria dano ou morte de células beta pancreáticas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), pela concessão de bolsa.

Palavras-chave: Síndrome metabólica; SARS-Cov-2; *Diabetes mellitus*.

Referências

- GRUBIŠIĆ, B.; ŠVITEK, L.; et al. Molecular Mechanisms Responsible for Diabetogenic Effects of COVID-19 Infection- Induction of Autoimmune Dysregulation and Metabolic Disturbances. *Int. J. Mol. Sci.*, v. 24, 2023.
- JOSHI, S. C; POZZILLI, P. COVID-19 induced Diabetes: A novel presentation. *Diabetes Research and Clinical Practice*, n. 191.
- KANTER, J. E.; BORNFELDT, K. E. Impact of Diabetes Mellitus. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.*, v. 36, n. 6, p. 1049-53, 2016.
- NALBANDIAN, A.; SEHGAL, K.; GUPTA, A.; et al. Post-acute COVID-19 syndrome. *Nat. Med.*, v. 27, n. 4, p. 601-615, 2021.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Global report on diabetes*. Genebra, 2016.
- TORRES-TAMAYO, M.; CARACAS-PORTILLO, N. A.; PEÑA-APARICIO, B.; JUÁREZ-ROJAS, J. G.; MEDINA-URRUTIA, A. X.; MARTÍNEZ-ALVARADO, M. Del R. Infección por coronavirusen pacientes con diabetes. *Cardiovascular and Metabolic Science*, v. 31, n. S3, p. 235-246, 2020.
- WANG, W.; LU, J.; GU, W.; ZHANG, Y.; LIU, J.; NING, G. Care for diabetes with COVID-19: advice from China. *Journal of Diabetes*, v. 12, n. 5, p. 417-419, 2020.
- ZAHEDI, M.; KORDROSTAMI, S.; KALANTARHORMOZI, M.; BAGHERI, M. A Review of Hyperglycemia in COVID-19. *Cureus*, v. 15, n. 4, 2023.

UM PASSEIO PELAS EQUAÇÕES FUNCIONAIS

Henrique Vieira dos Santos Brito

henrique.vieira@ufu.br

Wallisom da Silva Rosa

wallisom@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
PET Matemática Pontal
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Estudar equações funcionais é procurar soluções de equações que envolvem funções. Os primeiros estudos com equações funcionais foram desenvolvidos pelo matemático Nicole Oresme, embora no mesmo não haja grande formalização do assunto. Essa formalização pode ser vista no trabalho do matemático francês Augustin Louis Cauchy. Estudar equações funcionais é buscar funções que satisfaçam, por exemplo, $f(x + y) = f(x) + f(y)$. O termo funcional refere-se a funções e, assim, abrange qualquer tipo de equação que se possa imaginar, tais como as equações algébricas e as equações diferenciais. Os exemplos mais conhecidos de solução dos problemas desse tópico são os que possuem as equações funcionais como ponto inicial da discussão. Todavia, existe a possibilidade de abordagem do problema inverso, ou seja, dada uma função, qual é a equação funcional que a caracteriza? Uma das abordagens mais interessantes quando se é feita a alteração do ponto inicial de partida é a caracterização do seno e cosseno analíticos. Para tanto, por meio de alguns teoremas, são demonstradas que essas funções, caso existam, satisfazem as mesmas relações exatas que as funções seno e cosseno, já conhecidas, o que faz com que seja possível estabelecer as condições sob as quais essa equação caracteriza de maneira única o seno e o cosseno. Assim, a finalidade deste é estabelecer uma abordagem narrativa da motivação para o estudo deste assunto, a partir de uma pesquisa global. Tal pesquisa tem como finalidade estudar equações funcionais e procurar soluções de equações que envolvam funções. Essa teve como foco o estudo e realização de etapas adicionais dos teoremas referentes à caracterização das equações funcionais de natureza trigonométrica. Desta maneira, foi possível estudar tópicos de matemática pura (Álgebra, Análise) e fazer correlações com as equações funcionais. A partir de uma análise de natureza exploratória e quantitativa observou-se que as equações funcionais são encontradas em livros introdutórios de matemática, algumas das definições mais usuais de propriedades de

funções são fornecidas utilizando equações funcionais como por exemplo, a definição de uma função par, de uma função ímpar e de uma função periódica, são todas dadas em termos de equações funcionais. Portanto, a ideia de uma equação funcional parece ser direta. No entanto, uma definição formal geral apresenta dificuldades. Uma curiosidade interessante a respeito do problema inverso no que diz respeito à caracterização do seno e cosseno analíticos, é a de que, se conhecidas as funções que dizem respeito a essa caracterização, tais equações funcionais podem ser utilizadas como fundamento para a definição axiomática das funções. Além do mais, entender conceitos de equações funcionais são muito importantes para construção do saber matemático, pois através das mesmas é possível estabelecer ideias relevantes que constituem a literatura científica da área, como por exemplo o estudo de matemática financeira, visto que juros compostos satisfazem as equações $f(x + y, t) = f(x, t) + f(y, t)$ e $f(x, t + s) = f(f(x, t), s)$, para todos x, y, t e s pertencentes ao conjunto dos Reais positivos e da Base de Hamel, um trabalho avançado que trata da não-continuidade de funções que satisfazem um tipo específico de equações funcionais. Agradecimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pelo financiamento deste trabalho através do pagamento de bolsa discente no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET).

Palavras-chave: Equações funcionais, seno analítico, cosseno analítico.

Referência

EFTHIMIOU, C. *Introduction to functional equations: theory and problem solving*. 2. ed. Berkeley 2011.

BEZERRA, A. P. *Uma introdução às equações funcionais*. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 49 f. 2014.

UMA ANÁLISE DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PRAÇAS DE ITUIUTABA

Jéssica da Silva Ribeiro

jessica.ribeiro1@ufu.br

Jussara dos Santos Rosendo

jussara.rosendo@ufu.br

Instituto de Ciências Humanas do Ponta/ICHPO-UFU
PET (Re) Conectando: Saberes, Fazeres e Práticas
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

O presente trabalho de pesquisa aborda a complexa relação entre a ocupação urbana, a presença de praças e a qualidade de vida nas áreas urbanas. Concentrando-se nas praças situadas em Ituiutaba, Minas Gerais, busca-se investigar se esses espaços públicos desempenham de forma eficaz suas funções sociais, asseguram sua conservação e limpeza, além de oferecer conforto térmico para a população local. Reconhecidas como ambientes inspirados para confortáveis, sociais, prática de atividades físicas e lazer, as praças possuem um papel crucial no contexto urbano (Pereira, 2018, p. 26). Este estudo tem como objetivo geral compreender a interação intrincada entre a ocupação urbana, as praças e a qualidade de vida nas áreas urbanas, tendo um enfoque específico nas praças de Ituiutaba. Os objetivos específicos incluem avaliar a eficácia da função social das praças, investigar seus aspectos de conservação e limpeza, analisar a capacidade de fornecer conforto térmico e explorar o papel vital das áreas verdes urbanas na melhoria da qualidade de vida, especialmente considerando o contexto de crescimento urbano e mudanças climáticas. A pesquisa emprega uma metodologia abrangente que combina levantamento bibliográfico e trabalho de campo nas praças selecionadas. A análise detalhada se estenderá a cinco praças específicas: Praça José Bonifácio, Praça Dom Pedro I, Praça Dezesesseis de Setembro, Praça do Cedro e Praça Pokebola. O estudo se aprofundará nas diferentes dinâmicas urbanas dessas praças, considerando elementos históricos e contextuais que moldaram suas características. A abordagem engloba aspectos como conservação, limpeza, conforto térmico e função social, visando avaliar como esses fatores impactam diretamente na qualidade de vida dos habitantes locais. Antecipa-se que esta pesquisa oferecerá insights substanciais sobre a interligação entre a ocupação urbana, a presença de praças e a qualidade de vida nas áreas urbanas de Ituiutaba. A análise das cinco praças selecionadas permitirá avaliar se esses espaços públicos estão atendendo às suas funções sociais, mantendo níveis de conservação e

limpeza, e proporcionando um ambiente de conforto térmico. Os resultados também destacam a influência positiva das áreas verdes urbanas na melhoria da qualidade de vida, considerando tanto a dinâmica ecológica quanto o crescimento da cidade. Além disso, a pesquisa fornecerá insights sobre a relação entre a comunidade local e as praças, enriquecendo a compreensão através da análise de suas características históricas e contextuais. A pesquisa encontra-se em fase preliminar de realização, por esse motivo, os resultados alcançados até o presente consistem na elaboração do referencial teórico.

Palavras-chave: Praças; Qualidade de vida; Áreas verdes urbanas.

Referências:

PEREIRA, V. S. *Um estudo sobre os espaços públicos: Análise dos usos das praças na cidade de Ituiutaba- MG. 2018.* 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba. 2018.

WAS: HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA

Gabriela Sabrina Tenório Costa
gabrielastcp@gmail.com

Paulo Vitor Teodoro
paulovitor-teodoro@ufu.br

Fernanda Monteiro Rigue
fernandarigue@ufu.br

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal/ICENP-UFU
Rua 20, nº 1600, Bairro Tupã, 38304-402, Ituiutaba-MG

Ao analisar as pesquisas e estudos relacionados ao ensino de química é possível verificar a dificuldade que os/as estudantes possuem em identificar os conteúdos escolares no cotidiano. Essa dificuldade é marcada por um ensino pautado na repetição de conteúdos, sem devida correlação com o meio, por isso, é pertinente que o trabalho pedagógico do/a professor/a seja diversificado, inserindo questões contextuais na sala de aula (GADOTTI, 2011). A prática da leitura é de suma importância na formação do indivíduo, posto que a partir dela conseguimos nos comunicar com outros seres e com o meio que nos rodeia, por isso é necessário salientar a importância do hábito de ler. Este trabalho tem como objetivo propor um material didático - no formato de História em Quadrinhos - que auxilie no processo educativo envolvendo conceitos químicos. Considerando que existem várias maneiras de ultrapassar as paredes do ambiente escolar, o avanço da tecnologia digital proporcionou a criação e ou modificação dos meios de comunicação, tornando-os mais atrativos, de fácil interação e mais rápidos. O/a professor/a tem a possibilidade de utilizar deste meio a seu benefício, trazendo-o à sala de aula para auxiliar no ensino, e até mesmo utilizar deste como recurso didático. Tendo em vista a concepção de Leite (2017), que sugere as Histórias em Quadrinhos como objeto modificador, transformador e influenciador a partir de sua linguagem e escrita visual, o objeto de estudo é o material didático sugerido por este trabalho, uma história em quadrinhos [ainda em construção] tendo como personagem principal Was (personagem criado por nós). Was é, aparentemente, um jovem comum, que para ajudar financeiramente sua família acaba se tornando uma cobaia de experimentos para a renomada cientista Henry. Durante um dos experimentos o cientista descobre que Was possui em seu corpo uma porcentagem de água muito maior que o comum, mas antes de concluir sua pesquisa a cobaia foge.

Durante a fuga Was descobre que possui habilidades incomuns, e que para controlá-las seria necessário descobrir o que ele era exatamente, e durante essa jornada a história irá abordar vários conteúdos químicos correlacionando-os com o contexto da história deste personagem. A proposta é que a história aborde conhecimentos químicos de maneira atrativa e de fácil compreensão, tornando-se um recurso que ajude o/a professor/a no desenvolvimento das aprendizagens. Diante disso, espera-se que o material facilite o processo educativo durante a discussão sobre os conceitos químicos, especialmente pelas características visuais, lúdicas e intuitivas que o material proporciona.

Palavras-chave: Ensino de Química; Material didático; História em quadrinho.

Referências

GADOTTI, M. *Boniteza de um Sonho: Ensinar-e-aprender com Sentido*. 2ª. ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, pp.119, 2011.

LEITE, B. S. Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química: Propostas de Licenciandos para uma Atividade Lúdica. *Revista Eletrônica Ludus Scientiae*, p. 58-74, 2017.
